

ALL-Ready – Le Réseau Européen de Laboratoires Vivants et d’Infrastructures de Recherche en Agroécologie : phase préparatoire

Le Réseau Pilote ALL-Ready :
Des exemples et des expériences
inspirantes de laboratoires
vivants et d’infrastructures
de recherche en
agroécologie
en Europe et
au Canada

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000349 (ALL-Ready).

Sommaire

INTRODUCTION.....	3
LE RÉSEAU PILOTE ALL-READY EN BREF.....	5
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU RÉSEAU PILOTE ALL-READY	7
LLs	
LLAEBIO – Laboratoire Vivant Agroécologie et Agriculture Biologique (<i>Belgique</i>)	8
Carbonfarm (<i>Danemark</i>)	10
ROADMAP (<i>Danemark</i>).....	12
Occitanum (<i>France</i>).....	14
PFN Hessen - Recherche de terrain pour l'agriculture et le maraîchage biologiques (<i>Allemagne</i>).....	16
InoFA – Internet of Food Alliance Support Office (<i>Grèce</i>)	18
ÖMKi – On-Farm Living Lab (<i>Hongrie</i>).....	20
Innovative Farmers (<i>Royaume-Uni</i>)	22
PA4ALL - Precision Agriculture for All à BioSense (<i>Serbie</i>).....	24
Vuela Guadalinfo (<i>Espagne</i>)	26
FiBL On-Farm Network (<i>Suisse</i>).....	28
RIs	
BIOBASE – Cadre de recherche de l'université d'Aarhus pour la production de biomasse agricole (<i>Danemark</i>)	30
ReWet – Observatoires de zones humides pour la remise en eau des tourbières drainées (<i>Danemark</i>).....	32
LTSER platform - ZAPVS (<i>France</i>).....	34
OasYs (<i>France</i>).....	36
EMPHASIS, l'accent sur la phénologie végétale (<i>Allemagne</i>).....	38
ISF - The Institute for Sustainable Food (<i>Royaume-Uni</i>).....	40
LifeWatch ERIC (<i>Espagne</i>)	42
LL + RI	
ACS – Agricultural Climate Solutions d'Agriculture and Agri-Food Canada (<i>Canada</i>)	44
RÉALISATIONS DU RÉSEAU PILOTE	46
TOUR D'HORIZON DES LL ET RI D'EUROPE.....	48
CONCLUSION.....	52
RÉFÉRENCES	54

INTRODUCTION

Les systèmes agricoles et alimentaires sont de plus en plus confrontés à une diversité de défis : phénomènes climatiques extrêmes, perte de biodiversité, dégradation des sols et pollution de l'eau, mais aussi à de grandes inégalités entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le concept et les principes de l'agroécologie, mis au point principalement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), ont été identifiés par la communauté internationale et l'Union européenne comme constituant une autre approche viable des pratiques agricoles permettant de relever ces défis complexes.

Outre les ambitions de plusieurs politiques du pacte vert pour l'Europe, l'engagement de la Commission européenne pour l'agroécologie se reflète nettement dans le fait qu'elle a retenu des projets de recherche en faveur de la transition agroécologique dans son programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon Europe 2021-2027 ». Avec « Horizon Europe », la promotion de l'agroécologie est principalement assurée au sein du partenariat européen pour « Accélérer la transition des systèmes agricoles : laboratoires vivants et infrastructures de recherche en agroécologie » (nommé par la suite « partenariat pour l'agroécologie »), prévu pour 2024. Le partenariat pour l'agroécologie vise à faire connaître les principes de l'agroécologie, à repenser les systèmes agricoles en Europe, et à construire et étendre les collaborations entre de nombreux acteurs du secteur agroalimentaire afin de co-

créer et partager les connaissances et solutions. Cette approche repose sur le postulat que les organismes d'innovation ouverte (Open Innovation Arrangements - OIA), et en particulier les laboratoires vivants (Living Labs - LL) et les infrastructures de recherche (Research Infrastructures - RI), sont des instruments présentant un fort potentiel en vue d'accélérer la transition agroécologique en Europe. Le partenariat mettra en place un réseau européen de LL et RI en agroécologie pour promouvoir la transdisciplinarité, des expériences sur le terrain hautement participatives, inclusives et coordonnées, assurant un échange de connaissances dans toute l'UE, ainsi que de multiples activités de recherche à long terme sur l'agroécologie dans divers contextes européens.

Le projet sur trois ans ALL-Ready (no 101000349, financé par « Horizon 2020 ») a été lancé en 2019 afin de soutenir le partenariat pour l'agroécologie en préparant un cadre pour un futur réseau européen de LL et RI qui permettra la transition vers l'agroécologie dans toute l'Europe. Par ses résultats, ce projet pose les bases pour les activités du futur réseau tout en recourant à l'expérimentation participative et de terrain, mettant ainsi en œuvre l'approche LL. Le projet ALL-Ready contribue de manière fondamentale à la création de ce futur réseau en mettant au point une vision, une mission et un cadre pour la transition agroécologique par les LL et les RI, ainsi qu'en menant un réseau à petite échelle de LL et d'RI préexistants (le réseau pilote ALL-Ready), et en étudiant la durabilité du futur réseau.

LL et RI : définitions

Selon la définition du réseau européen des laboratoires vivants (ENoLL), les LL sont des écosystèmes d'innovation dans des environnements réels où sont appliqués des processus de rétroaction itératifs tout au long du cycle de vie de l'innovation. Ils jouent le rôle de coordinateurs pour les citoyens, les organismes de recherche, les entreprises et les organismes gouvernementaux. Les LL se concentrent sur la cocréation de valeurs communes, et s'efforcent, à vitesse soutenue, de mettre au point des prototypes, de tester des innovations et de les porter à des échelles supérieures. Les trois principes

opérationnels sous-tendant les activités des LL sont : 1) la cocréation, 2) le fait de placer l'utilisateur au centre, et 3) les conditions réelles. En pratique, les LL d'agroécologie peuvent être considérés comme des initiatives respectant les critères suivants : 1) cocréation de connaissances et d'innovations en agriculture ; 2) promotion de la résilience, de la durabilité et de la diversité ; 3) soutien à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de celui-ci ; 4) création de synergies entre les fonctions écosystémiques ; 5) promotion de l'efficacité et de la responsabilité dans l'utilisation des ressources na-

turelles ; 6) mise en place d'économies circulaires et solidaires et reconnaissance de la valeur de la justice sociale et écologique.

Les RI sont des institutions ou des systèmes institutionnels qui fournissent des ressources et services à la communauté des chercheurs pour mener des recherches et présenter des innovations. Elles permettent aux scientifiques d'expérimenter et d'étudier des écosystèmes agricoles à différentes échelles (parcelle, ferme, territoire et réseau). Ainsi, elles contribuent à la création d'une base de connaissances pour la transi-

tion agroécologique et doivent jouer un rôle prépondérant dans la formation, la mise à disposition de données à l'intention de diverses parties prenantes et la prestation de services dans le cadre de la science ouverte.

Le partenariat pour l'agroécologie s'appuie sur ces définitions, soulignant que l'innovation et l'adoption de pratiques agricoles durables peuvent être accélérées au sein de ces structures par l'implication d'agriculteurs et autres parties prenantes dans la mise au point de solutions adaptées aux problématiques locales ou régionales.

Approche et objectif de la présente brochure

La présente brochure reprend les définitions des LL et RI en agroécologie, développées dans le projet ALL-Ready. Elle **vise à promouvoir et accroître la visibilité du réseau pilote ALL-Ready en présentant d'inspirants exemples de LL et RI en agroécologie à travers l'Europe, mettant en avant leurs résultats et les contributions qui sont attendues d'eux pour le futur réseau.**

Cette brochure traite des objectifs, caractéristiques et résultats du réseau pilote et présente en détail ses 19 membres pilotes

— 11 LL d'agroécologie, 7 RI en agroécologie, et une structure à la fois LL et RI en agroécologie — en exposant leurs activités de recherche ainsi que leurs réalisations. De plus, sont évoqués d'autres LL, RI et OIA (en dehors du réseau pilote) qui étaient répertoriés dans le projet. La présente brochure a été conçue à partir d'informations collectées directement auprès des membres pilotes grâce à des enquêtes, des questionnaires, des entretiens en personne et en recourant à des sources secondaires pendant le déroulement du projet.

Figure 1.
Parcelle expérimentale de variétés de blé biologique. Dispositif mis en place sur une ferme du Laboratoire Vivant partenaire d'ÖMKi (Source: ÖMKi)

LE RÉSEAU PILOTE ALL-READY EN BREF

Le réseau pilote ALL-Ready est avant tout un banc d'essai à petite échelle pour expérimenter et faire un retour sur les divers outils, concepts et recommandations mis au point dans le projet ALL-Ready. En outre, il a pour but de bâtir une communauté internationale grâce à la collaboration entre les différents LL, RI et OIA en agroécologie d'Europe, en cocréant et mettant en œuvre des activités de réseau conjointes en accord avec leurs intérêts communs en matière d'agroécologie.

Le réseau a été officiellement lancé en décembre 2021 avec 15 membres, après un processus de sélection et de préparation de six mois. Dans l'optique d'un réseau ouvert et dynamique, quatre initiatives supplémentaires ont rejoint le réseau en novembre 2022, portant le nombre de membres à 19. Onze membres se définissent comme LL, sept comme RI et un (ACS) à la fois comme LL et RI.

Un programme de financement danois, l'Organic Research, Development and Demonstration Programme, a également rejoint le réseau pilote en tant qu'observateur afin d'apprendre des membres qui visent à financer des projets de recherche centrés sur l'utilisateur final et de type LL, axés sur l'agriculture biologique et les systèmes alimentaires. Le réseau reflète une réelle diversité : toutes les zones de l'Europe sont représentées (Europe du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est), les membres étant issus de huit pays de l'UE, du Royaume-Uni, de la Suisse, mais aussi du Canada. Ils diffèrent également en taille et en but. Nombre d'entre eux ont des objectifs de grande ampleur concernant l'agroécologie, à savoir l'amélioration des pratiques agronomiques et de la technologie agricole dans divers secteurs de l'agriculture (agriculture arable, horticulture, etc.), tandis que certains ont des objectifs précis et se concentrent sur des sujets uniques comme la réduction des antimicrobiens dans l'élevage ou l'amélioration du recours aux outils numériques en agroécologie. Quelques membres sont des LL certifiés par ENOLL, alors que pour la majorité, il s'agit de structures d'innovation ouverte correspondant à des réseaux nationaux ou territoriaux, des projets de type LL ou des sites expérimentaux.

Les membres du réseau se distinguent aussi par l'étendue géographique de leurs activités. La plupart des RI sont d'échelle internationale (ISF, LifeWatch ERIC, EMPHASIS), alors que certains couvrent un périmètre local (ZAPVS) ou régional (ReWet). De nombreux LL membres opèrent à un niveau national (PA4ALL, ÖMKi, IF, Carbonfarm, InoFA, SAC) ou régional (LLAEBIO, PFN Hessen, Guadalinfo). Les membres du réseau présentent aussi différents niveaux d'expérience : les structures jeunes ont moins d'un an ou deux (Occitanum, PFN Hessen), les structures matures deux à cinq ans (LLAEBIO, InoFA, PA4ALL, ISF, LifeWatch ERIC, ROADMAP, EMPHASIS) et les structures très expérimentées plus de cinq ans (ÖMKi, OasYs, ReWet, Biobase, ZAPVS, IF, Carbonfarm, FiBL, SAC).

Les membres du réseau se différencient encore par l'échelle de leurs initiatives : petite à grande selon le nombre d'utilisateurs avec lesquels ils collaborent. Dans les LL d'agroécologie, les utilisateurs sont généralement des agriculteurs, mais il peut aussi bien s'agir de consommateurs ou d'autres acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire. Dans les RI en agroécologie, les utilisateurs sont quasiment toujours des chercheurs et seulement parfois des agriculteurs, des conseillers ou des citoyens. La majorité des membres coopèrent avec des communautés d'utilisateurs de taille petite ou moyenne, soit respectivement moins de 50 utilisateurs (PA4ALL, LifeWatch ERIC, OasYs, Carbonfarm, PFN Hessen, EMPHASIS), et de 50 à 200 utilisateurs (LLAEBIO, ÖMKi, ROADMAP, Occitanum, Biobase, InoFA, FiBL, Guadalinfo) et seuls quelques membres comptent plus de 200 utilisateurs (ISF, ReWet, ZAPVS, IF).

Le réseau pilote a aussi été conçu pour permettre l'expérimentation en situation réelle de la structuration et du fonctionnement du futur réseau européen de LL et RI en agroécologie sur la base de méthodes participatives et de cocréation, et les enseignements qui en sont tirés peuvent être directement mis à profit pour la mise en place du futur réseau et du partenariat pour l'agroécologie.

LLs:

- Belgique
 - ① Living Lab on Agro-Ecology and Organic Agriculture in Flanders (LLAEBIO)
- Danemark
 - ② Carbonfarm,
 - ③ ROADMAP
- France
 - ④ Occitanum
- Allemagne
 - ⑤ Praxisforschungsnetzwerk Hessen (PFN Hessen)
- Grèce
 - ⑥ Internet of Food Alliance (InoFA)
- Hongrie
 - ⑦ ÖMKi On-Farm Living Lab (ÖMKi)
- Royaume-Uni
 - ⑧ Innovative Farmers (IF)
- Serbie
 - ⑨ Precision Agriculture for All (PA4ALL)
- Espagne
 - ⑩ Vuela Guadalinfo
- Suisse
 - ⑪ FiBL On-farm Living Lab (FiBL)

RI:

- Danemark
 - ⑫ Biobase
 - ⑬ ReWet
- France
 - ⑭ LTSER Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre (ZAPVS)
 - ⑮ OasYS
- Allemagne
 - ⑯ EMPHASIS
- Royaume-Uni
 - ⑰ Institute for Sustainable Food (ISF)
- Espagne
 - ⑱ LifeWatch-ERIC

Les deux (LL et RI) :

- Canada
 - ⑲ Agricultural Climate Solutions (ACS)

Figure 2.
Carte du réseau pilote d'ALL-Ready

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU RÉSEAU PILOTE ALL-READY

LLAEBIO – Laboratoire Vivant

Agroécologie et Agriculture Biologique

Belgique

Objectif : « Réunir les personnes et faciliter l'échange réciproque d'expertise et de connaissance en agroécologie et agriculture biologique, diffuser des informations, et promouvoir et soutenir la recherche et les expériences en agroécologie et agriculture biologique. »

PORTRAIT

- L'initiative a été lancée en février 2020.
- Elle est coordonnée par l'institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation de Flandre (ILVO), à Merelbeke en Belgique.
- Le financement des activités est assuré ad hoc par les acteurs impliqués dans le LL.
- **Secteurs d'activité** : un vaste panel de secteurs de production
- **Participants** : agriculteurs (agriculture biologique et conventionnelle), organismes publics/autorités de la région, chercheurs/formateurs, services de conseil, organisation d'agriculteurs, ONG, décideurs politiques
- **Utilisateurs finaux** : variable selon les projets

Afin de contribuer à la transition vers des systèmes alimentaires durables, LLAEBIO intervient pour soutenir l'innovation en agroécologie. L'initiative rassemble des organisations et des acteurs individuels du système agroalimentaire (agriculteurs, conseillers, ONG, chercheurs, décideurs politiques, etc.) qui souhaitent promouvoir le développement de l'agroécologie et de l'agriculture

biologique en Flandre, en Belgique. L'objectif fondamental de LLAEBIO est de mettre en relation les personnes, les organisations, la politique, la science et la pratique pour encourager une recherche innovante et le partage des connaissances. Ce LL est né à la fois d'une demande du secteur de l'agriculture biologique pour plus de recherche, et d'une requête du gouvernement de développer le concept d'agroécologie.

Figure 3.
Structure de la méthodologie LL à LLAEBIO (Source: ILVO – LLAEBIO)

Cœur des activités de recherche

LLAEBIO ne mène pas directement d'activités de recherche, mais rassemble les acteurs d'un large spectre autour de sujets touchant à l'agroécologie. Ce LL est mû par les 13 principes de l'agroécologie, les pratiques connexes et la pensée systémique. Il vise à faciliter le partage de connaissances et à promouvoir la recherche pour favoriser la transition vers des systèmes alimentaires plus durables, justes et sains. Les parties prenantes de LLAEBIO participent à un atelier de cocréation tous les ans ou tous les deux ans en vue de définir les thèmes sur lesquels ils vont se concentrer sur la période suivante. Un groupe de travail temporaire, basé sur la participation volontaire est créé pour définir et mettre au point des activités et actions sur ce(s) thème(s). Des outils et des méthodes de travail comme des visites de fermes, des séminaires en ligne, des conférences, des tables rondes, des docu-

ments d'orientation sont étudiés et choisis selon les objectifs spécifiques du groupe cible d'utilisateurs finaux. Le ou les thèmes choisis sont analysés plus avant au moyen d'activités interactives afin d'identifier des besoins en recherche et connaissances plus précis. En 2022 par exemple, « Santé du sol » (toujours en cours) et en 2023 « Collaboration avec la chaîne de valeur » ont été les thèmes adoptés. Audelà de ces sujets, « Outils pratiques pour la mise en œuvre des principes de l'agroécologie » demeure un point de mire constant. Une analyse fonctionnelle a été menée sur le thème « Collaboration avec la chaîne de valeur », en vue d'identifier les lacunes en la matière, grâce à des débats sur ce qui empêche le déve-

Au-delà de la recherche

LLAEBIO organise diverses activités interactives et pédagogiques de partage des connaissances pour renforcer le lien entre les acteurs, accroître les connaissances des agriculteurs au sujet des pratiques et possibilités de l'agroécologie (grâce à l'échange entre pairs de préférence), sensibiliser au potentiel de l'agroécologie, et porter le savoir scientifique sur le terrain. LLAEBIO intervient aussi dans des cours sur l'agroécologie dans l'enseignement supérieur et les formations professionnelles, et accom-

Principaux résultats

- Lancement de « LLAEBIO draait door », une manifestation trimestrielle qui tient informé les parties prenantes sur les activités de LLAEBIO et leur propose une tribune pour faire part de leurs besoins ou expériences dans leurs projets ou autres activités.
- Organisation du congrès international sur la santé du sol « Harnessing biodiversity for a better agronomy » (« Exploiter la biodiversité pour une meilleure agronomie ») accueillant près de 200 participants et ayant pour but de faciliter le changement de paradigme requis du passage d'une agronomie actuellement centrée sur la

loppement de modèles prometteurs et novateurs de collaboration en agroécologie en Flandre.

Figure 4. Journée de démonstration à la plateforme expérimentale pour l'agroécologie (Experimental Platform for Agroecology) à Hansbeke (Source: ILVO)

pagne les professeurs des établissements d'enseignement agricole du secondaire quand il s'agit de présenter l'agroécologie dans les formations. Des séminaires en ligne sont organisés régulièrement sur des sujets d'intérêt avec de courtes vidéos de témoignages d'agriculteurs (par exemple sur une tarification juste de l'alimentation, la pensée systémique, la gestion durable des sols, les nouveaux programmes politiques comme la PAC ou des programmes de subvention de l'innovation).

chimie vers une agronomie fondée sur la biodiversité. Les scientifiques, conseillers et agriculteurs ayant opéré ce changement ont inspiré tant leurs pairs que les décideurs politiques.

- Création d'une base de données de réseau pour l'agroécologie et l'agriculture biologiques.
- Une manifestation de mise en relation pour informer les membres intéressés par la participation à la recherche sur les possibilités pertinentes de financement en Flandre et en Europe et pour approfondir les sujets de recherche potentiels.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet de LLAEBIO](#)
- [LLAEBIO LinkedIn](#)
- [LLAEBIO draait door événement trimestriel](#)
- [Base de données en réseau pour l'agroécologie et l'agriculture biologique](#)

Carbonfarm

Danemark

Objectif : « Concevoir, documenter, et mettre en œuvre des systèmes agricoles durables en réunissant des chercheurs, des conseillers et des agriculteurs innovants en agriculture biologique et conventionnelle sur la base des principes de l'agriculture de conservation. »

PORTRAIT

- Carbonfarm a été créé en 2017 par Organic Denmark, l'association d'agriculteurs pour un travail minimal du sol (FRDK) et quatre agriculteurs qui s'y consacrent pleinement.
- Financé par le programme vert danois de développement et démonstration (GUDP) et le fonds pour l'agriculture biologique (FØL).
- **Secteur d'activité** : agriculture
- **Participants** : chercheurs, ONG, agriculteurs et conseillers
- **Utilisateurs finaux** : agriculteurs

Carbonfarm est un partenariat entre les universités agricoles danoises d'Aarhus et de Copenhague, le Centre d'innovation danois pour l'agriculture biologique, l'association danoise d'agriculteurs pour un travail minimal du sol (FRDK), l'industrie agricole danoise et quatre agriculteurs expérimentés et innovants qui souhaitent mettre en œuvre et améliorer des pratiques adaptées basées sur les principes de l'agriculture de

conservation (AC). Carbonfarm associe une démarche de recherche avec une forte prise en compte des considérations pratiques issues des besoins des agriculteurs pour concevoir et faire la démonstration de systèmes agricoles durables et pour documenter les conséquences sur la biodiversité, sur l'assimilation du carbone par le sol et sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) de tels systèmes.

Cœur des activités de recherche

Le LL Carbonfarm mène de vastes expériences scientifiques sur quatre fermes danoises : deux en agriculture conventionnelle et deux en agriculture biologique. L'une des principales activités de recherche du LL consiste à concevoir et mettre en œuvre des

systèmes agricoles en AC résilients et adaptables aux systèmes culturaux conventionnels et biologiques danois en comparaison avec les systèmes de labour conventionnel et de travail réduit du sol. Des solutions mécaniques sont également étudiées, surtout concernant le système agricole biologique pour lequel les herbicides ne peuvent pas être utilisés pour maîtriser les adventices et pour interrompre la croissance des cultures dérobées et associées, une pratique courante dans les systèmes d'AC conventionnels.

Carbonfarm se concentre pour l'heure sur la détermination des émissions de GES, du rendement agricole, de la fertilité des sols, des mycorhizes à arbuscules, de l'assimilation du carbone, de l'abondance et de la proportion du microbiome (champignons et bactéries par exemple) et des organismes du sol (vers de terre, collemboles, et prédateurs de surface) pour les systèmes de

*Figure 5.
Carbonfarm : essai au champ d'avoine et de microtrèfle en production biologique (Source: Anton Rasmussen, Carbonfarm)*

culture biologiques et/ou à travail minimal du sol. Les essais au champ ont lieu sur quatre parcelles avec quatre techniques différentes : labour, travail réduit du sol, travail minimal du sol et non-travail du sol. Dans la plupart des cas, les expériences sont menées par les agriculteurs avec leurs propres équipements sur des parcelles de 20 à 24 mètres sur 50. Leurs résultats montrent d'ores et déjà que la production biologique et le travail réduit du sol ont un effet positif tant sur la quantité que sur la qualité des organismes présents en dessous et au-dessus de la surface du sol. Par la suite, Carbonfarm prévoit d'approfondir l'étude des conséquences de l'association du travail (minimal) du sol et du semis sous couvert de cultures dérobées/de cultures de couverture sur la fertilité des sols, la diversité microbienne et la résistance aux changements climatiques dans les systèmes culturaux (biologiques).

Au-delà de la recherche

En parallèle de ces expériences sont organisées des journées sur le terrain, des séminaires, notamment en ligne, des visites de fermes sur place et dans tout le pays à l'intention des agriculteurs et experts locaux et internationaux. De plus, des manuels,

Principaux résultats

- L'AC a fourni des preuves qu'il s'agit d'un système cultural résistant et durable.
- Les champs des expériences menées en conditions non biologiques ont montré qu'il est possible de pratiquer l'AC et d'obtenir des rendements comme dans les systèmes culturaux traditionnels avec travail du sol.
- L'intérêt est plus grand parmi les agriculteurs en conventionnel de conduire leurs grandes cultures pour tout ou partie en respectant les principes de l'AC.
- La maîtrise des adventices s'est avérée un défi majeur quand le labour et le travail du sol sont réduits dans les cultures biologiques.
- Au Danemark, l'AC a démontré dans les champs qu'elle détient un réel potentiel pour accroître la biodiversité tant sur le sol (prédateurs des collemboles et des pucerons comme les araignées et les carabes) que dans le sol (mycorhize, vers de terre).

Figure 6.
Carbonfarm : essai au champ de nontravail du sol en production conventionnelle
(Source: Hans Henrik Pedersen, Carbonfarm)

vidéos et articles sont publiés pour les agriculteurs, chercheurs et services de conseil afin de présenter et diffuser les résultats du LL.

**PLUS
D'INFORMATIONS**

- [Site Internet de Carbonfarm](#)

ROADMAP

Danemark

Objectif : « Favoriser la transition vers un recours prudent aux antimicrobiens (AM) dans divers contextes de production animale pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) en améliorant les systèmes de décision quant aux antimicrobiens dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et médicamenteux. »

PORTRAIT

- Un projet UE de quatre ans (2019-2023), coordonné par INRAE.
- Le consortium est composé de 17 partenaires, constituant un cadre interdisciplinaire.
- Il s'agit de 12 LL présentant une perspective transdisciplinaire avec de multiples acteurs, dont des professionnels de la santé animale, des décideurs politiques et d'autres parties prenantes. Des études de cas de réduction des antimicrobiens sont menées dans 10 pays (Suède, Danemark, PaysBas, Belgique, RoyaumeUni, France, Suisse, Italie, Vietnam, Mozambique).
- **Secteurs d'activité** : divers systèmes de production animale (filiales porc, aviaire, lait et viande bovine)
- **Participants** : autorités/organismes publics nationaux, organismes publics locaux et municipalités, chercheurs/instituts de recherche, universités, conseillers, agriculteurs, détaillants, PME, grandes entreprises, consommateurs et associations de consommateurs
- **Utilisateurs finaux** : acteurs responsables de la conception des systèmes de décision d'UAM (utilisation d'antimicrobiens) et leurs utilisateurs

*Figure 7.
Réunion en vue
d'identifier les
points d'accord et de
désaccord sur l'UAM
concernant quatre
sujets de la production
porcine
(Source: Mette Vaarst)*

ROADMAP étudie l'utilisation d'antimicrobiens (UAM) actuelle, ce qui la détermine et les scénarios de transition vers une UAM plus prudente dans différents contextes. Un consortium interdisciplinaire de chercheurs met en œuvre une approche aux

multiples acteurs couvrant un panel varié de sujets (économie, social, animal et sciences vétérinaires), en collaboration avec des conseillers, des consultants issus de professions de la santé animale et d'organisations de parties prenantes, et des décideurs politiques de niveau national et européen.

Cœur des activités de recherche

ROADMAP va au-delà des solutions techniques et des changements comportementaux et vise une compréhension plus large des dynamiques systémiques sous-tendant l'UAM en adoptant des approches conceptuelles, en considérant les systèmes alimentaires comme un tout et étudiant les pistes de transition potentielles. Ses activités se divisent en cinq piliers. Le premier pilier met au point une analyse socio-économique globale des systèmes de décision de recours aux AM dans différents systèmes de production animale pour identifier les principales motivations à l'UAM. Les potentiels verrous techniques, socio-économiques et institutionnels sont évalués. Le deuxième pi-

lier conçoit des stratégies intégratives pour réduire l'UMA grâce à une meilleure gestion de la santé animale en se fondant sur les résultats du premier pilier et sur des programmes de recherche-action créés dans les LL. Le troisième pilier valide et fait la synthèse des différentes stratégies en faveur d'une UAM prudente qui ont été étudiées ou mises en œuvre. Le quatrième pilier assure le rayonnement du projet dans une vaste communauté de parties prenantes et d'utilisateurs finaux et facilite l'échange d'informations et de connaissances. Le cinquième pilier est chargé de la coordination scientifique du projet et maximise les interactions entre les différents partenaires et disciplines. Trois groupes d'études de cas sont définis : l'étude des stratégies de réduction de l'UMA déployées dans les systèmes de production animale intensifs et conventionnels, l'étude des stratégies de réduction de l'UMA dans les autres systèmes de production animale et l'étude des stratégies de réduction de l'UMA dans les systèmes de production animale marginaux. Les LL offrent l'espace nécessaire pour repenser, voire recréer, les systèmes de décision de l'UMA, encourager et impliquer les parties prenantes dans les

efforts pour parvenir à une UAM plus prudente. Les animateurs des LL sont formés à l'utilisation de la méthode d'évaluation de l'impact *ex ante*, à la mise au point du processus dans son ensemble, à construire et atteindre une vision commune, à parvenir à une appréhension commune du problème, à établir un dialogue entre les acteurs et à créer un esprit de cocréation.

Figure 8. Les 12 LL de ROADMAP et les secteurs de production qu'ils traitent (Source: ROADMAP)

Au-delà de la recherche

Des stratégies adaptées ont été mises au point pour soutenir les scénarios de transition dans divers systèmes d'élevage en Europe et dans d'autres pays à revenu

faible et intermédiaire. En outre, plusieurs formations en ligne et autres supports pédagogiques sur une UAM prudente ont été publiés.

Principaux résultats

- ROADMAP a instauré de façon novatrice des dialogues permettant aux parties prenantes de parvenir à des ententes, de formuler des intérêts incompatibles, d'essayer des innovations sociales et techniques, de créer des synergies avec les initiatives existantes, d'accompagner les processus de prise de décision politique et d'impliquer les chercheurs et les par-

ticipants, mais aussi de mettre en place des collaborations au-delà du projet.

- Des solutions techniques en faveur d'une UAM prudente et des outils socio-économiques (par exemple la création de plateformes de parties prenantes) ont été mises au point pour améliorer l'acceptabilité et ainsi soutenir la mise en œuvre de ces solutions.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Présentation du projet ROADMAP](#)

Objectif : « Déployer des technologies numériques pour encourager la transition agroécologique dans les systèmes de production agricole et les systèmes alimentaires locaux. »

PORTRAIT

- Occitanum a été créé en 2020 avec des Open Labs (laboratoires ouverts, OL) qui se concentrent sur sept sujets (six systèmes de production plus l'approvisionnement alimentaire local).
- Le CORE est une structure centrale mise en place pour soutenir le réseau en créant et mobilisant des ressources communes pour tous les partenaires, grâce à plusieurs mécanismes mis en œuvre par différents partenaires.
- Le projet, coordonné par INRAE, repose sur une gouvernance à double niveau : la gestion stratégique du projet et la gestion des projets innovants, avec un comité de pilotage et un comité de projet innovant pour chaque projet innovant.
- La région Occitanie soutient Occitanum dans le cadre du plan d'action du Green New Deal.
- **Secteurs d'activité** : un vaste panel de systèmes de production dont les grandes cultures, la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage, l'élevage, l'apiculture et l'alimentation de proximité
- **Participants** : acteurs de la recherche, de la formation et d'autres types de production et transfert de connaissances, autorités locales et régionales, conseillers en développement, facilitateurs d'innovation, agriculteurs et leurs communautés, collectifs de consommateurs et entreprises de l'AgriTech fondatrices
- **Utilisateurs finaux** : agriculteurs, citoyens

Figure 9.
Carte des OL
d'Occitanum (2023)
(Source: Copyright
Occitanum)

Occitanum est un archipel de LL qui repose sur deux bases en interaction : un ensemble de 10 sites géographiques, répartis par le

secteur agricole en sept laboratoires ouverts (Open Labs, OL), et le CORE, un centre de ressources mis en place pour soutenir les

- Build **LOCAL SUPPLY CHAINS** based on sustainable logistics
- Help **APICULTURE** while promoting biodiversity and agroecology
- Improve **ARBORICULTURE** production with greater moderation (in input terms) and diversity sources of income
- Enhance animal welfare and enhance the value of grass-fed **LIVESTOCK** systems
- Support **FIELD CROP** conversion to agroecology and diversify sources of income
- Deploy « Low tech High tech » solutions for production systems in **HORTICULTURE**
- Prepare **VITICULTURE** to address climate and environmental challenges

OL et les sites. Sur chaque site, les communautés (agriculteurs, entreprises de l'Agri-tech, consommateurs et collectivités territoriales) sont gérées par un animateur de site. Plaçant l'agriculteur au centre du processus, la mission de l'animateur est d'encourager l'émergence de « projets innovants » grâce à une approche participative (intégrant la réflexion conceptuelle).

Cœur des activités de recherche

Le projet s'articule autour de sept OL aux systèmes de production différents où sont expérimentées des technologies numériques pour encourager les pratiques d'agroécologie. Les OL opèrent sur 10 sites géographiques aux conditions pédoclimatiques et systèmes de production différents. Sur chaque site, des projets innovants sont coconstruits par des parties prenantes locales ou régionales, dans l'esprit de l'innovation ouverte pour divers systèmes agricoles et alimentaires locaux. Les obstacles à la transition agroécologique sont identifiés, et des solutions numériques (existantes ou à créer) sont mises au point ou choisies sur la base des besoins et intérêts identifiés, et l'efficacité de ces technologies est étudiée en conditions réelles pour les porter dans une boucle d'amélioration au besoin.

Les méthodologies employées à différentes étapes du processus de coconception intègrent la réflexion globale initiale, la sché-

Au-delà de la recherche

Le CORE est le centre de ressources communes du réseau. Il fournit des ressources et dispositifs qui soutiennent les efforts d'innovation des OL (par exemple : créer des programmes de formation, garantir l'innova-

Principaux résultats

- 50 partenaires participent à 25 opérations menées par OL (dont 12 projets innovants) réparties en 7 OL sur 10 sites géographiques.
- Les technologies mises au point au sein d'Occitanum sont aussi présentées aux

Processus de mise en place et de réalisation de projets innovants :

- Les sites sont pilotés par des animateurs qui mobilisent les collectifs d'agriculteurs et les aident à exprimer et structurer les besoins en solutions numériques pour renforcer la transition agroécologique.
- Ces besoins sont ensuite traduits en un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) qui permet d'identifier une ou plusieurs entreprises de l'Agri-tech partenaires.
- Les membres du site de l'OL et l'entreprise s'accordent sur des objectifs, un plan d'action et un budget.
- Le projet innovant est mis en œuvre et l'entreprise sélectionnée teste la solution innovante dans des situations réelles avec les utilisateurs finaux et les agriculteurs.
- Des ajustements sont faits en fonction des retours des agriculteurs et des contraintes du terrain.
- Les solutions sont ensuite évaluées sous l'angle de leur contribution à l'évolution des pratiques en faveur de la transition agroécologique dans les trois dimensions (environnementale, économique et sociale).
- Des actions de transfert sont ensuite engagées pour promouvoir l'adoption et la diffusion auprès du plus grand nombre.

matisation des outils ou services proposés, l'écoute des participants et la formalisation de leur contribution, et le plus important, le recours à une approche itérative pour le codéveloppement, les essais et l'étude d'impact des innovations.

tion ouverte grâce à la diffusion des connaissances, faciliter la mise en œuvre des approches d'innovation ouverte, organiser des ateliers collaboratifs).

étudiants et aux agriculteurs envisageant de recourir à ces solutions numériques grâce à des efforts de diffusion visant le transfert de ces expériences à d'autres utilisateurs finaux ainsi qu'aux conseillers agricoles.

**PLUS
D'INFORMATIONS**

- [Site Internet d'Occitanum](#)

PFN Hessen - Recherche de terrain pour l'agriculture et le maraîchage biologiques

Allemagne

Objectif : « Concevoir et mettre en œuvre des innovations pratiques grâce à des projets de recherche communs qui accroissent la résilience des systèmes agricoles et alimentaires face aux défis à venir et encouragent la transformation agroécologique. »

PORTRAIT

- Le PFN Hessen a été créé en 2021 dans le cadre d'Organic Action Plan Hessen (2020-2025) (plan d'action pour l'agriculture biologique en Hesse).
- Ce LL est financé par le ministère de l'Environnement de Hesse (HMUKLV).
- L'Association d'agriculture biologique de Hesse (VÖL) coordonne la coopération participative de ses plus de 30 parties prenantes actives (agriculteurs en agriculture biologique, prestataires de services de conseil, chercheurs de divers instituts de recherche de Hesse, bureau public d'agriculture de Hesse et coordinateurs de réseau).
- **Secteurs d'activité** : systèmes de production de grandes cultures et d'élevage (porc)
- **Participants** : instituts de recherche, agriculteurs, services de vulgarisation, coordinateurs de réseau
- **Utilisateurs finaux** : agriculteurs

Le PFN Hessen est un réseau dynamique de recherche de terrain au sein duquel des professionnels, des chercheurs et des conseillers de toute la Hesse travaillent ensemble sur les pratiques d'agriculture biologique et co créent des projets de recherche. Des groupes de projet voient le jour grâce à un processus cocréatif et participatif reposant

sur des évaluations de besoins, une structure de gouvernance démocratique, des rencontres et débats ayant lieu régulièrement, et l'échange coordonné de connaissances entre les membres et avec des experts extérieurs. De l'espace est aussi ménagé pour accueillir remarques et évaluations de façon régulière.

Cœur des activités de recherche

Trois projets de recherche sont actuellement en cours au PFN Hessen : 1) le projet Culture intercalaire et cycle de l'azote pour les grandes cultures, qui étudie l'accumulation de l'humus, la fertilité des sols et la rétention d'azote dans trois méthodes de travail du sol avec différents mélanges intercalaires, 2) le projet EcoSoil4Resilience (éco-sol pour la résilience) qui étudie les effets du compost ou du fumier de ferme avec une association de cultures intercalaires de légumineuses et de plantes non légumineuses sur la capacité de rétention d'eau du sol et l'accumulation d'humus, 3) un nouveau projet sur l'utilisation de légumineuses à petites

graines cultivées à la ferme dans l'alimentation des monogastriques (porcs) en vue de réduire la proportion de fourrage concentré.

Les sujets de recherche sont définis par des groupes d'agriculteurs en agriculture biologique en vue de résoudre des problèmes concrets. Le processus de choix des sujets inclut l'évaluation des besoins, des discussions de groupe avec un ordre de priorité commun, et des boucles de prise en compte des retours. S'en suit la mise en place d'expériences de recherche sur le terrain intégrant l'aide entre pairs au sein du groupe de projet et entre les groupes de projet.

Au-delà de la recherche

Le PFN Hessen met particulièrement l'accent sur les efforts d'acquisition de com-

pétences à l'intention des agriculteurs, des prestataires de services de vulgarisation

et des chercheurs. Ces activités comptent l'organisation de journées d'information, de réunions de groupe, du conseil entre pairs, de journées sur le terrain, d'ateliers, de séminaires, de conférences et de présentations en ligne. Il s'agit aussi de la création de groupes de discussion et de la mise à disposition de toute information pertinente grâce au site Internet du PFN Hessen, faisant ainsi place à l'échange de connaissances.

Le PNF Hessen coopère aussi avec le NÖK (Réseau agriculture biologique et compost en Hesse), un projet de startup de quatre ans de l'Organic Action Plan Hessen 20202025 (plan d'action pour l'agriculture biologique en Hesse), qui a pour but la mise en place d'un réseau durable d'acteurs pour la production et l'utilisation à tous les niveaux de composts de déchets verts et biologiques ayant fait l'objet d'un contrôle d'assurance qualité afin de créer des cycles nutritionnels régionaux dans l'agriculture biologique. L'expertise du NÖK dans la production et l'utili-

sation de composts est intégrée au le projet du PFN EcoSoil4Resilience. Les résultats, conclusions et expériences d'agriculteurs du projet du PFN sont également diffusés dans le NÖK.

Figure 10. Structure du réseau PFN Hessen (Source: PFN Hessen)

Principaux résultats

- Une structure organisationnelle exemplaire dédiée à un réseau de recherche de terrain a été créée et coordonne bien la coopération participative entre les agriculteurs, les conseillers et les chercheurs, ainsi que l'échange et le transfert de connaissances et les missions de relations publiques.
- Après la mise en place concertée des fondations du réseau, des groupes d'experts de sujet précis ont été formés. Ils conçoivent et mènent des projets de recherche en étroite collaboration et sur un pied d'égalité avec les professionnels, les conseillers et les instituts de recherche afin de résoudre des problèmes pratiques. Le réseau constitue une plateforme visant à mieux faire entendre la voix des agriculteurs.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet du PFN Hessen](#)
- [VÖL \(Association d'agriculture biologique de Hesse\)](#)
- [NÖK \(Réseau agriculture biologique et compost en Hesse\)](#)

Projets du PFN Hessen en cours :

- [Projet Eco-Soil4Resilience](#)
- [Projet Umkreis](#)

InoFA - Internet of Food Alliance Support Office

Grèce

Objectif : « Constituer un réseau permanent de vrais acteurs économiques opérant sur toute la chaîne d'approvisionnement, prestataires de services et fournisseurs de technologies, ORT et institutions de la société civile, dans le but de promouvoir la durabilité du secteur agroalimentaire. »

PORTRAIT

- Le projet InoFA débute en 2020, financé par le secrétariat général grec pour la Recherche et l'innovation.
- Le bureau d'assistance InoFA Support Office est créé en tant qu'entité juridique en juillet 2022.
- La certification LL est obtenue en 2023.
- Le financement est assuré par différents programmes et projets.
- **Secteurs d'activité** : productions cultures et animaux et services
- **Participants** : agriculteurs, agents de conditionnement, détaillants, traiteurs, prestataires de services, fournisseurs de technologies, organismes de recherche et de technologie (ORT) et organisations de la société civile
- **Utilisateurs finaux** : agriculteurs, agronomes, acteurs du marché et scientifiques

Le LL InoFA est un facilitateur d'innovations qui réunit les acteurs du marché et les organismes de recherche autour de pratiques précises, efficaces et innovantes en faveur de la durabilité environnementale et socio-économique de l'agriculture grecque. Son effica-

cité s'illustre bien par le fait qu'il comprend actuellement plus de 80 membres et couvre le pays tout entier. InoFA est un groupe verticalement intégré, dédié à la promotion de la numérisation d'un secteur agroalimentaire grec durable.

Figure 11.
Visite d'une ferme de
plantes aromatiques et
médicinales
(Source: Dr. Ilias Kalfas)

Cœur des activités de recherche

Partant des objectifs présentés dans le pacte vert pour l'Europe et des besoins des acteurs du marché, InoFA conçoit des pro-

jets et les dote d'outils en vue de minimiser leur empreinte environnementale.

Les principaux domaines présentés en vue de l'implication d'acteurs sont les bio-stimulants comme autre possibilité face aux engrais, les plantes de couverture, les technologies photoniques pour la gestion de la production et de la qualité, l'irrigation durable, la gestion durable des bovins en pâturage libre ainsi que d'autres pratiques innovantes. De plus, InoFA donne de la visibilité aux agriculteurs en facilitant les chaînes d'approvisionnement courtes, la traçabilité numérique, la certification de l'origine ainsi que la commercialisation numérique. InoFA est un facilitateur d'innovation qui présente aux agriculteurs des moyens de commercialisation et leur mise en œuvre, et fournit des solutions nouvelles, efficaces et plus personnalisées pour la transition agroalimentaire. Le LL InoFA implique des agriculteurs

qui mènent ces activités dans leurs champs, ainsi que des agronomes, des commerçants de produits agricoles et des scientifiques.

InoFA a recours à une approche méthodologique pour créer des biostimulants microbiens qui augmentent les rendements des cultures et leur qualité en intégrant des pratiques économiques dans les systèmes de gestion des terres. Dans ce contexte, InoFA met au point une approche innovante reposant tant sur la découverte et le criblage de nouvelles espèces que sur la sélection de souches plus efficaces, stables et sûres chez une espèce.

La méthodologie d'InoFA s'appuie sur l'innovation, l'expérimentation, le pilotage et la démonstration promus par les producteurs, dans un environnement commercial réel dans des domaines identifiés par des acteurs économiques. La communication entre les parties prenantes a lieu en personne, de façon informelle et occasionnelle lors de rencontres organisées au niveau local ou interrégional.

Une approche similaire est employée avec les agriculteurs, bien que les rencontres entre pairs entre agriculteurs de différentes régions soient aussi très importantes. Après avoir identifié le domaine à améliorer, les

Au-delà de la recherche

Afin de promouvoir le recours aux technologies numériques par les agronomes et les agriculteurs, InoFA est engagé dans la création de fermes pilotes et de démonstration en collaboration avec des établissements d'enseignement professionnel locaux, des universités et des organismes de la société

Principaux résultats

- L'engagement actif du secteur primaire dans l'expérimentation de nouvelles hypothèses scientifiques.
- La création d'un vaste réseau étendu à longue portée (Internet des objets Lo-

Figure 12. Rencontre sur site organisée par InoFA (Source: Dr. Ilias Kalfas)

agriculteurs mènent toutes les activités de génération de données avec les conseils et l'assistance d'InoFA. Les chercheurs et les agriculteurs sont conjointement impliqués dans l'évaluation des résultats, les agriculteurs intervenant surtout sur la viabilité consécutive et économique. Pendant le déroulement des projets, l'avancement est évoqué et les résultats sont diffusés dans des groupes de discussion et lors d'ateliers.

té civile d'Amaliada, dans le Péloponnèse, au sud de la Grèce, et de VOIA, en Macédoine-Occidentale, au nord de la Grèce. InoFA organise aussi avec tous ses membres des activités de partage des connaissances et de planification cocreative dans le but de se développer.

RaWAN) ouvert, privé et rural, accessible aux agriculteurs dans la zone de couverture, et permettant l'accès au matériel de différents fournisseurs de technologie qui intègrent les protocoles de télécommunication LoRa dans leurs appareils.

**PLUS
D'INFORMATIONS**

- [Canal Youtube InoFA](#)

ÖMKi – On-Farm Living Lab

Hongrie

Objectif : « Promouvoir et améliorer la compétitivité de l'agriculture biologique et de l'agroécologie grâce à la recherche scientifique et accélérer la transition vers des systèmes agroalimentaires durables en Hongrie. »

PORTRAIT

- L'organisme hôte du LL est l'Institut hongrois de recherche de l'agriculture biologique (ÖMKi), créé en 2011.
- En 2012, ÖMKi a lancé son réseau de recherche participative à la ferme qui a été certifié LL par le réseau européen des laboratoires vivants (ENoLL) en 2020.
- Le financement provient de projets européens et nationaux et du revenu issu des produits ou services proposés par le LL.
- **Secteurs d'activité** : agriculture arable, horticulture, élevage, viticulture
- **Participants** : agriculteurs, chercheurs, conseillers, universités, autorités, transformateurs, détaillants, consommateurs et autres acteurs industriels
- **Utilisateurs finaux** : agriculteurs, jardiniers amateurs, consommateurs

Le LL ÖMKi On-farm est un réseau d'expérimentation centré sur l'agriculture biologique, national et participatif, menant une grande variété d'essais sur le terrain et de tests de technologie conçus et mis en

œuvre conjointement avec les agriculteurs et d'autres acteurs du secteur agroalimentaire dans le but d'améliorer et de créer de nouveaux produits, pratiques et technologies d'agriculture biologique et d'agroécologie.

Cœur des activités de recherche

Le LL ÖMKi Onfarm est un écosystème dans lequel plusieurs projets de LL aux niveaux de maturité différents fonctionnent simultanément, se concentrant sur trois thématiques principales : 1) la diversification des cultures pour la stabilité du système alimentaire grâce à des essais de variétés anciennes de céréales, de soja et des variétés rustiques de tomates, ainsi que le développement de produit et de technologie afférent, 2) l'adaptation d'outils de l'agriculture

de précision à l'agriculture biologique : tests de technologies de télédétection pour la protection des plantes et capteurs en vue de créer un système personnalisé d'alimentation et de prévention des maladies, et 3) technologies de culture régénératrice du sol : mise au point de mélanges de plantes de couverture riches en espèces pour les vignes et les vergers et expérimentation de méthodes culturales de travail réduit du sol,

Figure 13.
Carte du cœur des activités de recherche du réseau d'essais à la ferme d'ÖMKi
(Source: ÖMKi)

Crop diversification for food system stability

- Ancient cereal variety tests and product development
- Landrace tomatoes-cultivation technologies
- Soybean in the crop rotation

Soil-building cultivation technologies

- Species-rich inter-row cover in vineyards and orchards
- Organic nutrient replenishment
- Herbicide-free tillage technologies (reduced till, ground cover, etc.)

Precision farming solutions for organic agriculture

- Remote sensing for plant protection
- Sensors for developing customized feeding and disease prevention system

sans herbicides, et de techniques de gestion des éléments nutritifs organiques.

ÖMKi associe deux processus méthodologiques en un système complexe duquel résulte le développement de produit, service ou technologie. La méthode « on-farm » (méthode « à la ferme ») est un processus d'innovation ouverte employée par le LL pour améliorer les pratiques de production agricole dans des situations agricoles réelles (à la ferme). La recherche implique les agriculteurs (ou autres utilisateurs finaux) à chaque étape, ils participent ainsi activement à la cocréation de la recherche depuis les premières étapes. L'environnement réel est dans tous les cas vraiment la ferme du producteur et les expériences sont toujours adaptées aux objectifs de production ou environnementaux des agriculteurs. Quand le LL a commencé à mettre au point des produits, la méthode « à la ferme » a fusionné avec les étapes classiques de développement de produit, donnant ainsi naissance au processus de développement de produit

spécifique au LL d'ÖMKi. Dans ce processus, la recherche à la ferme est utilisée pour définir et/ou tester des idées de produit agricole et des services et pour les adapter aux opportunités du marché.

Figure 14. Les processus associés de la méthode « à la ferme » et du développement de produit/service au LL ÖMKi Onfarm LL (Source: ÖMKi)

Au-delà de la recherche

Afin de faire place à l'apprentissage et au partage de connaissances entre pairs, ÖMKi organise des démonstrations dans les fermes, des visites de fermes, des conférences, des tables rondes et des ateliers destinés aux agriculteurs, aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement, aux PME, aux autorités et aux décideurs politiques. ÖMKi est fortement engagé dans la diffusion de

ses résultats de recherche auprès d'un public plus large. L'institut propose des guides pratiques et des supports de formation, sur papier ou en ligne (notamment des enregistrements vidéo). Le LL prône aussi une meilleure intégration de l'agriculture biologique dans les politiques agricoles nationales et dans des documents stratégiques à la fois nationaux et européens.

Principaux résultats

- La création d'une communauté de plus de 100 agriculteurs de tout le pays qui participent volontairement au réseau de recherche à la ferme.
- La commercialisation de produits et services du LL : lot de plants de tomates rustiques, mélange de graines « Living interrow » (« interrang vivant ») pour les vignes,

farine ancienne d'amidonniere et service de conseil en agriculture biologique.

- La publication de nombreux guides de technologie et de production sur l'agriculture biologique (tomates, vigne, pommes de terre, arbres fruitiers, soja, etc.) à l'intention des agriculteurs.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet d'ÖMKi](#)
- [Réseau de recherche à la ferme d'ÖMKi](#)
- [Canal Youtube ÖMKi](#)

Innovative Farmers

Royaume-Uni

Objectif : « Accélérer l'adoption de pratiques innovantes qui accroissent la durabilité agricole, la résilience, la santé et le bien-être des animaux, améliorent la confiance des agriculteurs dans l'expérimentation à la ferme et encouragent de nouvelles collaborations. »

PORTRAIT

- Créé en 2012 et alors nommé Duchy Future Farming Programme (programme du Duché pour l'agriculture de l'avenir).
- Le réseau est mené et géré par la Soil Association (association pour le sol). Les anciens partenaires de la création du réseau comptent l'Organic Research Centre (centre de recherche en agriculture biologique), Linking Environment and Farming (LEAF) (organisation pour le lien entre l'environnement et l'agriculture) et Innovation for Agriculture (consortium pour l'innovation pour l'agriculture).
- Au cours des dix dernières années, plus de 150 laboratoires de terrain ont été lancés et ont bénéficié de plus de 620 000 livres (plus de 720 000 euros) de micro-financements destinés à leurs groupes d'agriculteurs.
- Plusieurs des meilleurs organismes de recherche agricole du Royaume-Uni sont impliqués dans ces laboratoires de terrain.
- **Secteurs d'activité** : tous secteurs de production
- **Participants** : agriculteurs, chercheurs, conseillers, ONG et acteurs industriels
- **Utilisateurs finaux** : agriculteurs, agronomes et chercheurs

Figure 15.
Création d'un
laboratoire de terrain
(Source: Innovative
Farmers)

What is a field lab?

1 IDEA

From an existing discussion group, project or network, a group of farmers or growers come together around an idea. Alternatively, the Innovative Farmers team can help match farmers and growers that share similar challenges and research interests.

2 RESEARCH QUESTION

Supported by a coordinator, the group establishes a topic or challenge they'd like to explore through on-farm trials. Innovative Farmers matches the group with a researcher to develop a simple research question to be answered through the field lab. Collectively, they decide what data to record and monitor, ensuring the trial is both scientifically robust and practical for a working farm.

3 FUNDING

The group can apply to the Innovative Farmers Research Fund to help with trial costs such as researcher time, lab costs, equipment, and trial seed.

4 RESULTS

The group meet regularly over the course of the field lab. The results are shared with the group who jointly evaluate the findings and discuss what they have discovered over the duration of the field lab.

5 FINDINGS

The findings are shared with the farming community through events, online and in the media so everyone can benefit. The farmers in the group practically apply what they have learnt.

Innovative farmers est un réseau associatif offrant aux agriculteurs du Royaume-Uni de l'assistance et des financements pour la recherche, en respectant leurs conditions. Cela aide les agriculteurs à trouver des solutions durables aux problèmes pratiques, allant de la gestion des adventices et des nuisibles avec un recours moindre aux produits chimiques, à l'essai d'aliments plus durables pour les animaux. Les membres du réseau ont la possibilité d'entrer en contact avec d'autres agriculteurs innovants, chercheurs et acteurs qui partagent la même passion pour la découverte de nouvelles façons de cultiver. Ils peuvent aussi participer à des essais menés par les agriculteurs : les « laboratoires de terrain » (LT).

Cœur des activités de recherche

À chaque instant, environ 25 LT actifs sont à l'œuvre, couvrant dans tous les secteurs agricoles et impliquant des agriculteurs pratiquant en conventionnel, régénératif ou biologique. Ils se concentrent sur la recherche d'autres possibilités que le paillage par film plastique, sur les techniques de nontravail du sol avec des cultures de couverture faisant office de paillis vivant, le pâturage à haute densité pour enrichir le sol en carbone, l'amélioration des sols houblonniers grâce à des cultures de couverture, la

culture et le pâturage de diverses cultures fourragères pour un hivernage animal durable, etc. Concernant les méthodes d'expérimentation, Innovative Farmers recourt à des essais de terrain à la ferme et collecte autant de données que nécessaire sur des indicateurs tels que la santé du sol, la biodiversité, la qualité de l'eau, la santé et le bien-être des animaux. La durée de vie de la plupart des LT est de un à trois ans, mais pour ceux qui s'intéressent aux variations de la santé des sols, elle peut atteindre cinq ans. Des données sont également collectées sur les rendements et les avantages comparés des pratiques innovantes testées par rap-

Au-delà de la recherche

Innovative Farmers se consacre à la diffusion de connaissances pratiques issues des LT, surtout à l'intention des agriculteurs, des agronomes et des chercheurs. Les agriculteurs sont mis en relation avec d'autres agriculteurs pour faciliter le processus de co-conception, mais aussi avec des chercheurs pour obtenir des conseils sur la conception d'essai et de l'aide dans les évaluations, le suivi et l'analyse. Des coordinateurs sont affectés à ces groupes pour assurer le maintien des laboratoires de terrain et faciliter le processus de co-conception, et le chercheur est disponible pour donner des conseils sur la mise au point de l'essai et consacrer du temps pour procéder aux évaluations, au suivi et à l'analyse. Des manifestations

port à ceux des pratiques habituelles. Les LT répondent aux demandes des agriculteurs, animent des réunions et des ateliers pour coconcevoir des essais et mettent les essais en place dans des environnements commerciaux grâce à une méthodologie en sept étapes (Figure 15). Ils s'emploient à mettre leurs résultats à disposition au moyen d'activités de démonstration, y compris des visites de fermes, et en invitant des agriculteurs et des chercheurs à s'exprimer pendant des sessions qu'ils organisent lors de congrès agricoles, les LT proposent aussi des ateliers en ligne.

du réseau sont aussi organisées, ainsi que des sessions de conférences ou des portes ouvertes. La communication prend aussi la forme de séminaires en ligne, de courriels d'information mensuels, de vidéos et de blogs d'échange des connaissances, de publications sur les réseaux sociaux, de publications open source sur l'avancement des LT et leurs résultats, de contenu en ligne dédié pour chaque LT et de la collaboration avec les médias agricoles pour présenter les LT et les agriculteurs dans le réseau. Ce travail de communication intègre l'évaluation de la production des LT par assurance qualité par un groupe pilote d'experts industriels et universitaires qui évaluent les fonctions des LT.

Principaux résultats

- Au cours des dix dernières années, plus de 150 LT ont été créés avec des essais à la ferme impliquant environ 750 agriculteurs, dont la moitié a procédé à des modifications dans ses pratiques agricoles (par exemple : cultiver des plantes de couverture dans les houblonnières, cultiver du sarrasin en rotation permanente pour maîtriser le chiendent). Plus de 40 organismes de recherche ont également participé. Plus de 12 000 agriculteurs ont pris part à des activités telles que des manifestations de démonstration à la ferme et des conférences, le visionnage de vidéos d'échange des connaissances et la lecture du courriel d'information (plus de 3 700 abonnés).
- Les LT ont fait progresser la confiance des agriculteurs dans l'expérimentation et l'innovation à la ferme, souligné les avantages pour la communauté de la recherche de la collaboration avec les agriculteurs et encouragé une culture du partage dans l'industrie agricole.
- L'identification de solutions innovantes peut accroître la durabilité agricole et réduire les coûts. La moitié des agriculteurs ont opéré des changements dans leurs pratiques agricoles suite à leur participation à un LT.

**PLUS
D'INFORMATIONS**

- [Site Internet d'Innovative Farmers](#)
- [Répertoire des laboratoires de terrain](#)
- [Études de cas de 2022](#)

PA4ALL - Precision Agriculture for All à BioSense

Serbie

Objectif : « Créer une nouvelle génération d'innovations ouvertes (outils d'agriculture de précision) qui seront rapidement adoptées et bénéficieront à toute la chaîne de valeur. »

PORTRAIT

- Créé en 2013, PA4ALL (Precision Agriculture for All, agriculture de précision pour tous) était alors le premier laboratoire vivant de Serbie. Il est hébergé par BioSense, l'Institut de recherche et développement de technologies de l'information en biosystèmes.
- L'institut BioSense est une plateforme d'innovation numérique publique. En tant qu'hôte de PA4ALL, il s'attache à réunir les divers acteurs de la chaîne de valeur (par exemple en faisant la promotion des technologies de l'information et de la communication (TIC) auprès des agriculteurs locaux et en les aidant à créer des synergies avec les entreprises du secteur agricole).
- Ce LL est financé grâce à des projets européens et nationaux ainsi que ses propres produits et services.
- Il est prévu de créer un réseau d'acteurs qui collaboreront étroitement dans le domaine de l'agroécologie.
- **Secteur d'activité :** agriculture arable
- **Participants :** chercheurs et formateurs, étudiants, citoyens, agriculteurs, PME et entrepreneurs, ONG, administrations publiques, décideurs politiques
- **Utilisateurs finaux :** agriculteurs, étudiants

Les sites des LL de PA4ALL sont conçus pour proposer un environnement propice à la mise au point de prototypes d'outils de TIC innovants pour l'agriculture de précision en conditions réelles. En invitant les utilisateurs finaux à tester et valider ces innovations

dans le cadre de la recherche et l'innovation responsables (RIR), ces LL leur permettent d'acquérir une compréhension plus poussée de ces outils tout en les motivant à les adopter.

Cœur des activités de recherche

Le travail de cocréation se concentre sur le progrès du recours au numérique dans les zones rurales en proposant des outils d'agriculture de précision aux petites communautés. Une méthodologie a été conçue pour la collecte de données à long terme en procédant à l'échantillonnage des sols qui pourra ensuite être utilisé pour la fertilisation de précision des sols. Les méthodes de cocréation employées intègrent le recueil des remarques, l'imagerie par drones et la diffusion des connaissances sur des plateformes en ligne et lors de présentations en présentiel. Les méthodes de test des outils créés comprennent le test A/B, le recueil des remarques et la présentation de technologies.

De plus, PA4ALL a mis au point un modèle pédagogique centré sur la présentation de

l'agriculture de précision aux élèves du secondaire spécialisés en agriculture. Grâce au projet SISCODE, les établissements de formation spécialisés en agriculture sont équipés de stations météorologiques, de matériel connexe et des ateliers de formation pertinents sont proposés. Cet équipement à bas coût permet aux élèves de prendre connaissance de paramètres agricoles primordiaux et de s'informer sur les TIC. Un module sur l'agroécologie sera bientôt ajouté au projet.

Au-delà de la recherche

Pour l'essentiel, PA4ALL fait du lobbying pour l'intégration de l'agriculture de précision dans les cursus des écoles spécialisées en agriculture. En outre, les décideurs politiques et les représentants de la société civile sont invités à échanger au sujet de l'importance d'équiper la société d'outils d'agriculture de précision. PA4ALL gère aussi Digital Village, le village numérique, un projet de trois ans à Morkin en Serbie, impliquant 30 entreprises agricoles auxquelles devraient se joindre plus de 100 agriculteurs. Le projet comprend la mise en service d'un vaste panel d'outils (satellites, drones, capteurs, stations météorologiques, logiciel pour l'assurance agricole, pour le suivi des cultures, autres applications mobiles, etc.), des ateliers pédagogiques et des événements de démonstration à la ferme sur le mode d'utilisation des technologies numériques dans la production agricole, gratuits et accessibles à tous. Le projet vise à long terme à améliorer la qualité de vie des agriculteurs pour éviter l'émigration.

PA4ALL promeut aussi l'application AgroSense et en explique le fonctionnement. Il s'agit d'une plateforme numérique qui propose de l'aide aux agriculteurs et entreprises agricoles pour surveiller le développement des cultures et planifier les

Figure 16. Station météorologique conçue pour l'usage agricole par PA4ALL (Source : BioSense Institute)

activités agricoles. Les services de base suivants sont proposés gratuitement : un journal des activités agricoles, les prévisions météorologiques pour la parcelle, des indications sur les cultures obtenues par satellite : croissance des plantes, intensité de la photosynthèse, disponibilité en eau et éléments nutritifs, vue d'ensemble de l'analyse des sols, vue d'ensemble des photographies des cultures, informations sur les technologies intelligentes utilisées en agriculture, informations les plus récentes sur l'apparition de nuisibles ou de maladies des plantes.

Principaux résultats

- La mise au point d'un processus de co-création à PA4ALL, une méthodologie qui met en relation les acteurs et engendre des synergies.
- Le projet Digital Village qui fait place à l'acquisition des compétences grâce à des manifestations d'information, à l'échange de connaissances entre pairs et à des démonstrations dans les fermes, tout en présentant des outils d'agriculture de précision et des concepts TIC.
- La mise au point d'un nouveau modèle pédagogique pour l'agriculture de précision.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet de PA4ALL](#)
- [Digital Village à Morkin](#)
- [PA4ALL—Innovative Learning Methods for Education in Agriculture: An ICT Based Learning Programme for High Schools \(2021\)](#)

Vuela Guadalinfo

Espagne

vuela
GUADALINFO

Objectif : « Améliorer les possibilités offertes aux citoyens ainsi que leurs compétences numériques, lutter contre la dépopulation, faciliter l'administration en ligne et réduire la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines. »

PORTRAIT

- Le premier LL Guadalinfo a été créé en 2004. Plus de 760 LL existent aujourd'hui dans les villages d'Andalousie et leurs environs. En 2022, une nouvelle stratégie a été mise au point pour se concentrer sur les compétences numériques, la numérisation et la présentation de nouvelles technologies.
- Le financement est assuré par les administrations publiques régionales et provinciales.
- **Secteurs d'activité** : compétent pour tous les secteurs d'activité
- **Participants** : gouvernement d'Andalousie, administrations provinciales, centres de formation, étudiants, agriculteurs, PME
- **Utilisateurs finaux** : population rurale d'Andalousie

Vuela Guadalinfo est un réseau de LL rural et social. Ses principaux objectifs sont l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales et la lutte contre la tendance à la dépopulation en réduisant la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines. Pour y parvenir, le réseau assure la mise à disposition de services numériques, la formation des citoyens à l'utilisation des technologies numériques et l'amélioration de leurs compétences numériques. Les Puntos

Vuela sont des lieux de service de proximité publics et faciles d'accès qui accueillent des sessions de formation ou d'information et permettent l'échange de connaissances. Les agriculteurs ont la possibilité de découvrir l'administration en ligne et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et sont accompagnés dans l'apprentissage de l'utilisation des outils numériques (par exemple : applications pour smartphones et drones).

Figure 17.
L'un des bureaux
Punto Vuela (Source :
Consortio Fernando de
los Ríos)

Cœur des activités de recherche

La principale activité de Guadalinfo est d'accompagner les citoyens d'Andalousie (notamment les agriculteurs) dans l'apprentis-

sage de l'utilisation des outils numériques. Ainsi, des supports pédagogiques sont cocréés avec les utilisateurs et les formateurs, et les utilisateurs sont formés à la façon d'utiliser et de recourir à des nouvelles technologies et services numériques variés. Guadalinfo collabore avec plus de 760 formateurs LL dans la région pour coconcevoir des manifestations et des activités de formation en lien avec les besoins numériques des agriculteurs (par exemple sur la façon d'obtenir telles autorisations pour une activité agricole, sur l'utilisation de systèmes d'information géographique, sur la mise en ligne et la gestion de données liées à la production agricole, sur l'utilisation d'applications mobiles pertinentes pour leur production, etc.). Guadalinfo codéveloppe actuellement une activité de recherche so-

ciale avec ses utilisateurs pour mesurer les répercussions des TIC, des réseaux sociaux, de l'introduction de l'administration en ligne

Au-delà de la recherche

La plupart des programmes de formation proposés par le réseau encouragent la transition numérique et le recours aux TIC dans les zones rurales. Vuela Guadalinfo se consacre à l'amélioration des compétences numériques des agriculteurs et des PME rurales. Des sessions de formation sont proposées avec présentation des TIC (par exemple : l'utilisation de plateformes d'administration numérique comme TRADE, DAT et GEA), d'applications mobiles et autres nouvelles technologies (par exemple : drones,

et des compétences numériques dans la société rurale.

applications de consommation d'énergie, de météorologie). Les lieux de service sont gérés par un formateur spécialisé dans ces nouvelles technologies et doté de bonnes compétences sociales. Les utilisateurs sont accompagnés dans l'amélioration de leurs compétences numériques et dans le processus d'adoption des technologies dont ils ont besoin. Des efforts ont aussi été faits pour diffuser les bonnes pratiques agroécologiques dans les zones rurales.

Principaux résultats

- Le nombre d'utilisateurs a augmenté de 5 %. Les sessions de formation Digital Skills de 2023 ont attiré à elles seules plus de 80 000 participants.
- Une nouvelle stratégie a été mise au point pour la période 2022-2025 : l'accent est mis sur l'amélioration de l'administration en ligne et des compétences numériques pour les tâches professionnelles, mais aussi sur la lutte contre la dépopulation et sur le maintien de l'expertise et des talents dans les zones rurales. Les LL Guadalinfo vont être repensés et adaptés aux besoins sociaux, se dotant de

plus d'appareils mobiles, proposant aux utilisateurs un nouveau concept d'utilisation dynamique et un point de repère à proximité de chez eux pour les questions numériques.

- Les lieux de service ont été refondus. Ils sont maintenant prêts à proposer de nouveaux services, comme la possibilité de télétravailler et de nourrir son réseau, ainsi que l'accès à de nouvelles technologies (par exemple des drones, des imprimantes et scanners 3D, des capteurs électroniques) et à des appareils actualisés pour améliorer l'expérience utilisateur.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet de Vuela Guadalinfo](#)
- [Blog de Guadalinfo, article sur un atelier sur l'utilisation d'outils numériques en agriculture](#)

FiBL On-Farm Network

Suisse

FiBL
Switzerland

Objectif : « Améliorer l'agriculture biologique en facilitant les approches innovantes pour un avenir résilient face au climat et durable. »

PORTRAIT

- L'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) a été créé en 1973 et FiBL OnFarm Network, le réseau de recherche à la ferme du FiBL, a été certifié LL par ENOLL en 2021.
- Ce réseau de recherche à la ferme et les nombreux projets qui s'y rattachent sont financés par l'Office fédéral suisse de l'agriculture (OFAG) et d'autres offices fédéraux, autorités cantonales, organismes privés et projets de l'UE.
- **Secteurs d'activité** : vaste panel de secteurs allant de l'agriculture arable à l'élevage en passant par l'étude de consommation et la politique agroalimentaire
- **Participants** : chercheurs, agriculteurs, conseillers, groupe multiacteur d'experts et de professionnels
- **Utilisateurs finaux** : agriculteurs

Le réseau de recherche à la ferme de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) vise à servir de plateforme pour les agriculteurs et à encourager l'innovation dans les pratiques agricoles grâce à la recherche fondamentale et appliquée, à des services de conseil et à la diffusion. Le réseau offre aux agriculteurs la possibilité de faire part de leurs besoins et problèmes, qui sont source d'inspiration pour la création de

nouveaux projets de recherche et d'innovation. Les expériences sont menées dans les fermes avec l'implication d'autres acteurs selon des approches diverses : descendante à complètement cocreative, selon la nature du projet. La méthode est surtout basée sur l'échange réciproque, ce qui assure un équilibre bénéfique à tous : chercheurs, conseillers, agriculteurs et autres acteurs.

*Figure 18.
Échange d'expériences
sur la culture
en bandes entre
agriculteurs et
chercheurs en
novembre 2022
(Source : FiBL CH, Tim
Schmid)*

Cœur des activités de recherche

Les domaines de recherche du LL couvrent un vaste panel de secteurs de production tels l'essai de variétés (céréales et pommes de terre par exemple), la culture intercalaire des légumineuses à graines et de céréales, la maîtrise des adventices (agriculture de précision), l'amélioration des techniques culturales (légumineuses, colza, betteraves sucrières), les systèmes de culture (travail réduit du sol et culture en bandes) et l'amélioration de la qualité des productions.

L'un des projets prioritaires du LL, le développement totalement participatif de la culture en bandes dans le contexte suisse, a été lancé en 2022. Tout au long du processus, une série de réunions sont organisées pour

échanger sur les contours de l'expérience à la ferme. Dès que l'expérience commence sur le terrain, de multiples indicateurs comme la pression de nuisibles et de maladies ou bien le rendement sont comparés avec le cas de référence d'une taille de champ normale. En outre, un groupe diversifié de parties prenantes s'implique dans le processus pour aider le groupe de l'expérience grâce à des réflexions supplémentaires. Étant donné que les sujets de recherche évoluent sans cesse selon les besoins des agriculteurs et de la société, le FiBL est particulièrement investi dans l'acquisition des compétences nécessaires pour pratiquer la recherche participative impliquant toutes les parties prenantes.

Au-delà de la recherche

Le réseau de recherche à la ferme du FiBL fournit aux agriculteurs, conseillers et autres acteurs une plateforme pour des échanges réguliers (rencontres entre agriculteurs, visites sur le terrain ou démonstrations par exemple), ce qui garantit un transfert de connaissances et des processus de pair à pair multidirectionnels. Le FiBL propose des programmes de formation, des cours et un vaste panel de services (par exemple

l'évaluation de la durabilité de la ferme ou l'évaluation de l'assurance qualité des intrants biologiques) pour les agriculteurs et les conseillers. Le FiBL s'illustre aussi particulièrement par la production et la diffusion de résultats scientifiques et de connaissances issues des résultats du LL ainsi que par son influence sur la direction donnée à la recherche internationale en agriculture biologique.

Principaux résultats

- Création en Suisse d'un réseau de recherche à la ferme dynamique avec plus de 50 agriculteurs et une bonne coopération, offrant des occasions d'apprendre pour tout le monde.
- Accueil d'essais d'innovations (par exemple : robot désherbeur dans les betteraves sucrières, nouvelles variétés de soja et de lupin pour la culture dans les conditions que présente la Suisse, autres possibilités que le labour).

PLUS D'INFORMATIONS

- [Technique de production en grandes cultures](#)
- [FiBL Suisse devient membre d'ENoLL \(article\)](#)
- [Bioaktuell \(BioActualités\)](#)
- [Canal Youtube FiBL](#)

BIOBASE – Cadre de recherche de l'université d'Aarhus pour la production de biomasse agricole

Danemark

Objectif : « Créer et maintenir un système d'essais au champ pour fournir des données de haute qualité issues de nombreux écosystèmes agricoles comprenant des cultures annuelles céréalières et industrielles, des graminées pérennes, des légumineuses et leurs associations, ainsi qu'assurer la diffusion des connaissances et leur portée industrielle. »

PORTRAIT

- La RI Biobase a été créée en 2013 par le fonds danois pour l'innovation Innovation Fund Denmark BioValue SPIR (Plateforme stratégique pour l'innovation et la recherche sur le bioraffinage) et a intégré en 2018 l'infrastructure de recherche permanente du département d'agroécologie de l'université d'Aarhus.
- Biobase est financée par des fonds internes de l'université d'Aarhus et par des projets financés en externe, tout en assurant des activités de recherche et de formation sources de revenu depuis plus de dix ans.
- **Secteurs d'activité :** vaste panel de systèmes de production de biomasse agricole et domaines apparentés, allant de la culture céréalière et industrielle, des cultures doubles et intercalaires, aux graminées pérennes, légumineuses et leurs mélanges et associations
- **Participants :** universités, instituts de recherche, acteurs nationaux et internationaux de l'industrie
- **Utilisateurs finaux :** acteurs universitaires et industriels

La RI Biobase fait partie du Centre pour la bioéconomie circulaire (CBIO) de l'université d'Aarhus et du Centre danois pour l'alimentation et l'agriculture (DCA). Elle se concentre sur la recherche et le développement de systèmes de production de biomasse agricole novateurs, mettant en jeu des céréales tels le blé, le maïs et le triticale, des cultures industrielles comme le chanvre et la betterave, des graminées pérennes, et des trèfles, présentant un faible lessivage de l'azote et de faibles émissions gazeuses

d'azote et contribuant à l'accumulation de carbone dans le sol. La biomasse est destinée à de futures bioraffineries pour la production de divers produits et chaînes de valeur selon les concepts de bioéconomie et de recirculation. En plus de l'expérimentation de terrain, complète et à long terme, la représentation, le contrôle qualité et l'analyse des données, la RI Biobase s'implique dans le partage de nouveaux résultats et la construction d'un solide réseau d'acteurs universitaires et industriels.

Figure 19.
Production et gestion de biomasse par la RI Biobase
(Source : Kiril Manevski, Biobase)

Cœur des activités de recherche

La RI Biobase étudie et met au point des systèmes et technologies de production agricole pour le raffinage de biomasse en divers pro-

duits, par exemple en protéines pour l'alimentation humaine ou animale et en lignocellulose pour les biocarburants, sur la base des connaissances scientifiques actuelles et innovantes de l'agronomie et de la physiologie de différentes cultures. L'innovation dans les systèmes agricoles porte sur leurs composition botanique, gestion agronomique et profil nutritionnel. Les expériences au champ sont minutieusement adaptées pour l'implantation : semis et réensemencement de plantes et variétés dans des conditions complexes de culture double et intercalaire, fertilisation et irrigation, gestion des nuisibles et des maladies, installation d'équipement et collecte de données.

Figure 20. Activités de Biobase dans les champs (Source : Søren Sommer Pedersen, Department of Agroecology - Research facilities Foulumgaard, Aarhus University)

Les données de Biobase couvrent plus de dix années d'étude et concernent tant l'agronomie (rendements en biomasse et en azote/protéines), l'environnement (effets de la culture sur le sol et l'air) que la performance économique (utilisation d'intrants externes). En se fondant sur des résultats empiriques et des modélisations, deux systèmes de culture principaux sont testés : la culture double et intercalaire de plantes annuelles et pérennes. Le choix des plantes se base sur le principe selon lequel le sol devrait être couvert aussi longtemps que possible d'une couverture qui assure photosynthèse et absorption d'éléments nutritifs. De plus, les plantes doivent avoir une certaine valeur commerciale, par exemple un marché un minimum établi et une teneur en protéines potentiellement haute. Ces systèmes sont ensuite comparés avec des systèmes céréaliers de référence comme les monocultures (maïs, triticale) ou les rotations culturales habituelles de la région. Les principaux résultats de plus de décennies de

collecte de données montrent clairement que les systèmes de culture double et pérennes sont plus adaptés d'un point de vue environnemental que la monoculture annuelle pour la production la biomasse en vue d'approvisionner la bioraffinerie protéique, avec au moins 30 % de lessivage de l'azote et d'émissions gazeuses d'azote en moins, tout en fournissant considérablement plus d'azote dans la biomasse. Les systèmes pérennes favorisent en outre l'augmentation des réserves de carbone et d'azote du sol, surtout en présence de légumineuses.

Biobase souhaite à l'avenir étudier l'effet du renouvellement du système pérenne sur l'état du carbone et de l'azote dans la plante et dans le sol, les conséquences de la sécheresse et du stress thermique sur la croissance des cultures et sur la biodiversité. Il est important d'analyser la profondeur et la stabilité des dépôts de carbone et d'azote dans le sol, ainsi que d'identifier les freins sociaux à l'adoption du système par les agriculteurs.

Au-delà de la recherche

Outre ses activités de production de publications scientifiques, Biobase œuvre pour le partage des connaissances et l'implication des parties prenantes par la diffusion de ses résultats lors de réunions scientifiques et industrielles, de séminaires en ligne et d'uni-

versités d'été. Les résultats sont aussi transmis aux étudiants lors de cours à l'université d'Aarhus et au Sino-Danish Center Water and Environment, et communiqués à d'autres partenaires universitaires ou industriels affiliés ou non au réseau CBIO.

Principaux résultats

Biobase a identifié des caractéristiques agronomiques et environnementales de systèmes de production de biomasse agricole novateurs qui sont avantageuses pour la transition verte européenne :

- Le couvert prolongé du sol par des cultures de couverture augmente la production de biomasse et réduit le lessivage de l'azote, et a des effets positifs sur la séquestration dans le sol du carbone et de l'azote, en comparaison avec les systèmes céréaliers monoculturels conventionnels.

- Les systèmes herbacés pérennes produisent des rendements protéiques élevés, offrant une solution locale envisageable face à la nuisance pour l'environnement que constitue le transport maritime de soja fourrager. Certains résultats laissent aussi voir de moindres émissions d'oxyde nitreux de la part de ces écosystèmes agricoles par rapport aux monocultures annuelles, malgré leur gestion agricole intensive.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet du Centre pour la bioéconomie circulaire \(CBIO\)](#)
- [Site Internet du Centre danois pour l'alimentation et l'agriculture](#)
- [Recherche CBIO sur la production et la gestion de biomasse agricole](#)
- [Recherche CBIO sur Green protein](#)
- [Article sur les Fondements de la bioéconomie, Une société biosourcée](#)
- [Publications sur la productivité de la biomasse et l'utilisation du rayonnement des systèmes de culture innovants pour la bioraffinerie](#)

ReWet – Observatoires de zones humides pour la remise en eau des tourbières drainées

Danemark

Objectif : « Faciliter une gestion intelligente face au climat ainsi que le changement d'utilisation des terres agricoles et forestières sur des sols à haute teneur en carbone organique. »

PORTRAIT

- ReWet est un projet national d'infrastructure (2021-2028), financé par le ministère danois de l'Enseignement supérieur et de la science.
- Il est coordonné par le département d'Agroécologie de l'université d'Aarhus (AGRO).
- Les partenaires du projet sont le département de bioscience de l'université d'Aarhus (BIOS) et le département de sciences de la Terre et gestion des ressources naturelles (IGN) de l'université de Copenhague.
- **Secteur d'activité** : agriculture arable
- **Participants** : autorités et organismes publics nationaux, régionaux et locaux, chercheurs, conseillers, agriculteurs, PME, ONG
- **Utilisateurs finaux** : acteurs chargés de la remise en eau

10 % des émissions de GES du Danemark résultent du drainage des tourbières. L'objectif national de réduction de 70 % de GES (d'ici à 2030) ne peut pas être atteint sans la remise en eau d'une surface substantielle de tourbière drainée. ReWet fournit une infrastructure et une plateforme de recherche pour étudier les tourbières à une échelle écosystémique, sous différentes pratiques

de gestion, tant avant qu'après remise en eau. Ce projet contribue à la formulation de recommandations basées sur la recherche pour la remise en eau des tourbières, et fournit des données pour modéliser l'utilisation de biomasse issue de la paludiculture dans des chaînes d'approvisionnement courtes, ce qui constitue la clé de la remise en eau.

Cœur des activités de recherche

Quatre observatoires ont été implantés au Danemark sur des tourbières agricoles et forestières pour servir de plateformes pour la surveillance des écosystèmes, la recherche expérimentale, le développement technologique et la démonstration. Ils mesurent les flux gazeux. Les émissions de GES (CO₂ et CH₄) sont suivies sur de grandes zones (> 1 ha) sur tous les sites par des tours de covariance des turbulences (eddycovariance, EC) pour décrire les flux à l'échelle écosystémique, l'hydrologie et la qualité de l'eau. Les teneurs en éléments nutritifs et les variations hydrologiques sont aussi mesurées.

Les tours d'EC, les chambres de flux et les systèmes de chambre de flux Skyline 2D sont utilisés pour mesurer les émissions de GES. Les flux d'éléments nutritifs sont mesurés grâce à des échantillons d'eau issus de piézomètres qui servent aussi à la

caractérisation hydrogéologique des tourbières. ReWet dispose d'équipements pour le bioraffinage à échelle de laboratoire et à grande échelle pour la démonstration. En collaboration avec une coopérative agricole, ReWet met au point l'emploi de biomasse issue de la paludiculture pour la bioénergie et le bioraffinage de l'herbe en des produits de plus haute valeur. Le besoin est présent de cocréer des modèles de bioéconomie circulaire locale qui se concentrent sur le recours à des cultures et techniques culturales adaptables aux crues à l'échelle d'une ferme. Une recherche complémentaire pour comprendre les cycles du carbone et d'autres éléments nutritifs ainsi que l'hydrologie est également nécessaire. Le fait d'associer équipement de pointe et suivi complet des différents sites caractérise l'infrastructure qui vise à fournir une base solide pour une recherche d'avantgarde dans les domaines

Figure 21. Les centres d'attention des activités de surveillance des écosystèmes et de recherche expérimentale menées par ReWet (Source : Departments of Agroecology and Ecoscience, Aarhus University; Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen)

de la biochimie, de la microbiologie et de la restauration des écosystèmes.

La remise en eau des tourbières drainées est un sujet complexe, aux multiples écueils, présentant divers aspects qui engendrent la recherche de solutions très localisées et basées sur des connaissances poussées. Divers modèles en cocréation sont actuellement en jeu avec des caractéristiques territoriales, écosystémiques et paysagères

Au-delà de la recherche

Les observatoires ReWet renforcent les liens entre la restauration des fonctions écologiques et biogéochimiques des tourbières et les bénéfices plus larges que ces territoires peuvent prodiguer à la société. Les données et connaissances générées par ces observatoires contribuent aux efforts de résolution

Principaux résultats

- La cocréation d'une stratégie paysagère globale et d'un plan multifonctionnel de réorganisation foncière incluant l'échange de zones humides utilisées en agriculture contre des terres agricoles dans des zones moins sensibles.
- Huit hectares de tourbière agricole sont utilisés pour la collecte de données,

clairement délimitées (vallées fluviales ou marais par exemple). Ils font intervenir un panel hétérogène d'acteurs selon les organismes de régime des biens (communs) – par exemple les associations de drainage –, des associations d'agriculteurs, des défenseurs de l'environnement avec de hauts niveaux de capital social et d'engagement commun dans la recherche de solutions.

de la mosaïque de difficultés que pose la restauration des zones humides et soutiennent les efforts de sensibilisation en informant le public sur l'importance des tourbières pour la nature, l'environnement et le climat, et servent à informer les décideurs politiques.

l'échantillonnage et les analyses d'eau de drainage, la mesure des émissions de gaz à effet de serre, la paludiculture, et l'essai de matériel léger.

- Début 2023, une tour d'EC et des chambres de flux ont été installées sur deux sites d'étude.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet de ReWet](#)

LTSER ZAPVS - Long-Term Social-Ecological Research platform - Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre

France

Objectif : « Encourager un changement profond d'un territoire agricole pour améliorer sa résilience et la santé. »

PORTRAIT

- Le programme de recherche LTSER Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre (ZAPVS) a été créé en 1994 et a été labellisé « Zone Atelier » en 2009. Depuis 2013, des expériences socio-écologiques sont menées avec les agriculteurs pour promouvoir les solutions fondées sur la nature et encourager la transition agro-écologique. Le projet Aliment'Actions a été lancé en 2018; et le projet Santé des Territoires a débuté en 2021.
- La structure implique 435 fermes aux systèmes agricoles assez diversifiés (agriculture biologique, de conservation, de précision ou conventionnelle), 450 km² de plaine d'intense culture céréalière, 24 municipalités rassemblant plus de 40 villages allant de 390 à 5 740 habitants.
- ZAPVS est aussi membre du réseau RECOTOX et des réseaux de suivi à long terme européen eLTER et international iLTER.
- **Secteur d'activité :** agriculture arable (biologique et conventionnelle)
- **Participants :** organismes publics locaux et municipalités, chercheurs et instituts de recherche, agriculteurs, consommateurs et organisations de consommateurs, ONG
- **Utilisateurs finaux :** agriculteurs et citoyens

La plateforme LTSER (Long-Term Social-Ecological Research, recherche socio-écologique à long terme) – Zone Atelier Plaine &

Val de Sèvre (ZAPVS) est une RI à grande échelle. Il s'agit d'un laboratoire à ciel ouvert qui est un territoire agricole.

Cœur des activités de recherche

Transform'Actions, le programme de recherche de LTSER ZAPVS, étudie le fonctionnement et la résilience des socio-écosystèmes agricoles, en testant le rôle de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature comme leviers pour garantir la durabilité, la santé et la résilience de ces socio-écosystèmes. Pour ce faire, une approche de recherche innovante est mise en œuvre, associant recherche-action, observation et expérimentation grandeur nature au niveau territorial, pour encourager la transformation des systèmes agricoles et alimentaires vers plus de résilience. La recherche est interdisciplinaire (agroécologie, écologie, économie, sciences de la gestion, science politique, sciences sociales, statistiques) et transdisciplinaire (les acteurs locaux sont impliqués comme parties prenantes de la recherche menée). Depuis 2013, des expériences socioécologiques sont mises en place dans les parcelles agricoles

avec des agriculteurs pour étudier la façon dont la réduction des intrants ou des interventions sur le sol peut affecter positivement la biodiversité et en retour bénéficier à la production agricole et aux revenus des agriculteurs en améliorant la fourniture de services écosystémiques tels que la pollinisation, le recyclage de la matière organique ou la régulation naturelle de bioagresseurs. Les processus de prise de décision des agriculteurs sont ensuite analysés pour identifier les outils et politiques efficaces. La RI étudie également la manière de concevoir des paysages agricoles multifonctionnels et résilients.

Le projet Transform'Action regroupe trois volets :

- Le projet **Agroécologie** vise montrer en collaboration avec les acteurs du monde agricole que la transition agroécologique (transition vers un modèle agricole multifonctionnel et multiperformant) repose

des solutions fondées sur la nature dont le recours nécessite des actions collectives et participatives (résilience sociale). Ce volet mobilise des expérimentations à l'échelle de la parcelles et de l'exploitation ainsi que des approches de modélisation bio-économique.

- Le projet **Aliment'Actions** qui postule que l'engagement des consommateurs et autres acteurs professionnels est essentiel pour rendre le système agroalimentaire durable, et qui vise à initier et accélérer la transition vers des systèmes alimentaires résilients au travers d'actions collectives aux échelles communale et territoriale. Les actions menées comportent l'évaluation du comportement

quant à la consommation alimentaire, différents ateliers de conception et la cartographie des producteurs en circuit-courts pour accroître le lien entre consommateurs et producteurs.

- Le projet **Santé des Territoires** a pour objectif de comprendre comment les écosystèmes peuvent améliorer la santé des plantes cultivées, des populations d'insectes et d'oiseaux ainsi que des humains dans les agroécosystèmes par des effets barrières ou de dilution des pesticides, des pathogènes et des ravageurs. Ce projet ambitionne de rendre opérationnel le concept une seule santé (OneHealth/EcoHealth).

Au-delà de la recherche

En impliquant un panel diversifié d'acteurs du territoire, la ZAPVS vise à promouvoir des actions et processus de conception collectifs pour accélérer la transformation du système agri alimentaire afin de le rendre résilient. Plusieurs activités de diffusion des connaissances sont menées auprès,

des agriculteurs, des habitants et des élus du territoire, des établissements scolaires locaux, ainsi qu'auprès des politiques à l'échelle régionale et nationale, et auprès de la communauté scientifique internationale grâce à des publications.

Principaux résultats

- Chaque année, plus de 100 exploitations agricoles participent volontairement aux activités de recherche.
- Les résultats de la recherche et de nombreuses publications (entre autres sur l'efficacité des solutions fondées sur la nature pour les productions agricoles et la performance économique des agriculteurs, par exemple la compétition entre les plantes pour réguler les adventices,

sur la pollinisation des cultures par les pollinisateurs ou la régulation naturelle des ravageurs).

- De nombreuses actions sont menées sur la ZAPVS pour établir des relations avec les habitants et les implique dans la transformation de leur système agri-alimentaire, et plus généralement de leur territoire.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet de LTSER](#)
- [Publication en anglais sur l'agriculture durable et multifonctionnelle dans les paysages agricoles : enseignements tirés de l'approche intégrative d'une plateforme française de LSTER](#)

Objectif : « Permettre aux agriculteurs de vivre de leur système bovin laitier dans un contexte de changement climatique, tout en économisant les ressources en eau et en énergie fossile et en contribuant à une agriculture durable. »

PORTRAIT

- OasYs, créé en juin 2013 sur un site de l'INRAE, est une expérimentation-système à long terme avec une durée opérationnelle minimale de 20 ans.
- Elle est financée par l'INRAE, le ministère français de l'Agriculture et de la Recherche, la Fondation de France et des projets européens et nationaux.
- **Secteur d'activité** : système de production animale (bovin laitier)
- **Participants** : chercheurs, agriculteurs, conseillers, acteurs de la filière
- **Utilisateurs finaux** : agriculteurs, étudiants

OasYs est une expérimentation-système à long terme fondée sur les principes de l'agroécologie, conçue grâce à une approche collaborative avec des acteurs diversifiés, dont le but est d'adapter les systèmes agricoles bovins laitiers à faibles apports en intrants au changement climatique en recourant à des innovations en termes de fourrage et de stratégies d'élevage. Le système a été conçu grâce à un processus collaboratif facilité par des ateliers au cours

desquels les différentes parties prenantes ont déterminé les objectifs du système et les futures innovations. Les performances de production, mais aussi économiques et environnementales sont évaluées. OasYs vise par ailleurs à tester et évaluer des pratiques agroforestières sur le long terme, à l'échelle de la parcelle, afin de déterminer comment elles peuvent être intégrées de manière cohérente dans une ferme en bovin lait productive.

Cœur des activités de recherche

L'expérimentation-système étudie dans quelle mesure une plus grande diversité des composantes et fonctions du système agricole, associées à leur gestion optimale, peut concilier un niveau de production et des performances environnementales élevées, tout en augmentant la résilience du système face aux aléas climatiques. Les aspects étudiés concernent : des sources de fourrage diversifiées, des cultures adaptées à la sécheresse, une utilisation accrue des légumineuses, l'agroforesterie, un pâturage maximisé, deux périodes de vêlage, une lactation allongée, le croisement de trois races, des essais sur l'utilisation de betterave fourragère pour les bovins laitiers, le sorgho en association avec des légumineuses et des arbres fourragers. Différents types d'expérimentations sont utilisés, principalement une expérimentation-système, mais aussi des essais factoriels et des essais de démonstration. Une évaluation multicritère

est réalisée à l'échelle de la ferme. Des données sont d'ores et déjà disponibles sur les rendements et la qualité des cultures, la qualité des fourrages, les pratiques de pâturage, la production laitière et sa qualité, la conformation, la reproduction et la santé des animaux, la croissance des arbres, la biodiversité (pollinisateurs, flore, adventices, amphibiens, reptiles), la fertilité du sol (propriétés physicochimiques, vers de terre, nématodes, activités enzymatiques), les consommations d'eau et d'énergie, les données économiques (coût, revenus, subventions), l'empreinte carbone et le bilan azoté de la ferme, l'analyse du cycle de vie de la production laitière, et les valeurs nutritives des arbres fourragers.

Description de l'expérimentation-système :

- 90 hectares de prairies temporaires et de cultures, rotations pâturées ou non, alternant prairies et cultures à double fin (grain, fourrage), 30 parcelles dont quatre

Figure 22.
Principaux éléments de l'expérimentation-système Oasys (Source : Sandra Novak, INRAE)

- agroforestières, sans irrigation et un usage limité des engrais azotés.
- 72 vaches laitières (plus environ 20 génisses de renouvellement) avec deux saisons de vêlage (printemps et automne) pour limiter les besoins du troupeau lors des périodes critiques. Vêlage précoce à deux ans et période de lactation allongée pour limiter les périodes non productives. Croisement raisonné de trois races laitières spécialisées pour améliorer l'hétérosis.
- pâturage pour couvrir 100 % des besoins des animaux au printemps, 50 % en été et automne et 25 % en hiver.
- plantes ligneuses plantées sur la parcelle pour fournir une source de fourrage aérien lors des périodes délicates et pouvant aussi retarder la croissance de l'herbe et limiter le stress thermique pour les animaux.
- climat océanique avec sécheresses estivales, sols profonds (limono-argileux).

Au-delà de la recherche

Des visites et ateliers présentant le système et ses résultats sont organisés sur site pour les parties prenantes, que ce soit des agri-

culteurs et conseillers ou décisionnaires, mais aussi des étudiants du secondaire, d'université ou de grande école.

Principaux résultats

- Évaluation de la valeur nutritive de 31 espèces d'arbres, 14 espèces d'arbustes et 7 espèces de lianes.
- La diversité des ressources pâturées permet d'allonger la période de pâturage.
- La diminution de la production de lait est compensée par l'augmentation des teneurs en matières grasses et en protéines du lait.
- Le système permet de rétribuer 1,5 unité de main d'œuvre à hauteur d'un revenu équivalent à deux fois celui du salaire minimum.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Site Internet d'Oasys](#)
- [Article d'Oasys sur les arbres fourragers dans les fermes laitières](#)

EMPHASIS, l'accent sur la phénotypage végétale

Allemagne

Objectif : « Promouvoir la sécurité alimentaire et le commerce agricole de demain dans un climat en évolution en proposant des services de phénotypage végétal. »

PORTRAIT

- EMPHASIS a intégré l'ESFRI Research Infrastructures Roadmap (feuille de route des infrastructures de recherche du Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche ESFRI) en 2016. Jusqu'à présent, EMPHASIS fournit des services pilotes et prévoit être une RI paneuropéenne sur le phénotypage végétal pleinement opérationnelle d'ici à 2024.
- Les services couvrent l'accès à des équipements de phénotypage végétal (avec leurs technologies et compétences) et des services connexes comme une disponibilité des données obéissant aux principes FAIR (trouvable, accessible, interopérable et réutilisable), des formations et de l'assistance à l'innovation.
- **Secteurs d'activité :** agroalimentaire, matières premières et bioproduits
- **Participants :** chercheurs, scientifiques et décideurs politiques de multiples disciplines
- **Utilisateurs finaux :** experts en phénotypage végétal (par exemple : technologie des capteurs, robotique, IA, apprentissage automatique ou ML, Machine Learning, sélection végétale, gestion agricole, concepts d'agroécologie), décideurs politiques, entreprises et grand public

Le phénotypage végétal a été identifié par le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI) comme l'une des priorités pour l'espace européen de la recherche. EMPHASIS permet aux chercheurs (et autres acteurs) d'accéder à

des équipements, ressources et services pour le phénotypage végétal dans toute l'Europe avec l'objectif principal d'aider les scientifiques à mieux comprendre les performances des plantes et à traduire ces connaissances en applications.

Cœur des prestations de services

EMPHASIS a pour but de promouvoir l'innovation dans les technologies de phénotypage végétal afin d'assurer sur le long terme une excellence durable. Pour atteindre ces objectifs, EMPHASIS propose un vaste panel de

services tels que l'accès à près de 200 technologies différentes de phénotypage de terrain pour lesquelles les chercheurs peuvent soit prédéfinir l'environnement végétal en interne, soit surveiller les conditions environnementales sur le terrain lors de la mise en œuvre de leurs expériences. Ce faisant, EMPHASIS promeut et encourage l'harmonisation parmi un large éventail d'expériences menées.

Le contexte plus large est le suivant : les équipements de phénotypage végétal permettent la recherche sur les performances et la productivité des plantes en tant que sources de nourriture, de matières premières et de bioproduits. L'organisation fonctionnelle d'une plante (phénotype) se forme pendant sa croissance et son développement à partir de l'interaction dynamique

*Figure 23.
Expériences de phénotypage EMPHASIS sur du blé d'hiver
(Source : Oliver Knopf, FZJ)*

„Phenotyping for future winter wheat varieties“
Oliver Knopf
Forschungszentrum Jülich, Germany

entre son patrimoine génétique (génotype) et le monde physique (environnement). Les installations de phénotypage végétal permettent d'étudier cette interaction et de tester le comportement des plantes dans des conditions différentes (par exemple climatiques ou liées à des pratiques agricoles). EMPHASIS collecte et met à disposition de nombreuses données, issues de l'expérience dans ses installations, sur les performances végétales, en particulier sur les structures et fonctions de plantes prises individuellement, et jusqu'aux systèmes agricoles entiers. Ces données sont collectées à différentes échelles temporelles et spatiales pouvant aller des minutes aux mois, de la taille de cellules végétales individuelles à celle du champ agricole.

Comme la plupart de ces données sont gérées et conservées dans les installations où sont menées les expériences, EMPHASIS aide les utilisateurs à accéder aux données. Pour faciliter l'accessibilité des jeux de don-

Au-delà de la prestation de services

EMPHASIS coordonne et soutient un large éventail d'activités de formation sur le phénotypage végétal, comme l'application de technologies de phénotypage, la sélection végétale, l'utilisation de données de phénotypage, et la mise au point de systèmes de ML et de gestion des données. Un portail centralisé d'information sur les dernières avancées de la communauté du phénotypage végétal européenne est mis à disposition en passant par le site Internet d'EMPHASIS, des informations y sont fournies sur les installations de phénotypage végétal en Europe et leurs services.

Principaux résultats

- Lancement prévu du portefeuille complet de services EMPHASIS en 2024.
- EMPHASIS est partenaire de plusieurs projets de groupe d'RI et de communau-

nées à la communauté scientifique élargie, un système d'information local est mis en place en suivant les principes FAIR (trouvable, accessible, interopérable, réutilisable). Ceci aide les structures à mettre au point leurs systèmes locaux de gestion des données tout en favorisant la reproductibilité et la réutilisation des données.

Figure 24. Installations de phénotypage végétal (Source : Angelo Petrozza, ALISA)

La sécurité alimentaire et les sujets connexes constituant des défis mondiaux majeurs, EMPHASIS travaille en étroite collaboration avec International Network on Plant Phenotyping, le réseau international de phénotypage végétal, soutenant le développement d'une communauté mondiale. Diverses méthodes sont appliquées pour impliquer les parties prenantes : manifestations entre pairs, expositions, projets communs de recherche et innovation, et l'approche directe de cocréateurs potentiels basée sur le suivi des premières parties prenantes.

tés comme LifeScienceRI, ENVRIcommunity, EOSCLife, ENRIITC, AgroServ, PHENET, AI4Life, CROPINNO, et RIVIS.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Animation sur les infrastructures de recherche, What are research infrastructures](#)
- [Animation sur le phénotypage végétal, What is plant phenotyping](#)
- [Animation sur EMPHASIS, What is EMPHASIS](#)
- [Film sur l'accessibilité des données FAIR dans les sciences végétales, FAIR data in plant sciences](#)
- [Brochure numérique d'EMPHASIS](#)

ISF - The Institute for Sustainable Food

Royaume-Uni

The University
Of Sheffield.
Institute for
Sustainable Food.

Objectif : « Trouver des solutions dynamiques face aux défis de la sécurité alimentaire et de la durabilité. »

PORTRAIT

- L'Institute for Sustainable Food (institut pour une alimentation durable, ISF) a été créé en 2019 par l'université de Sheffield pour transformer la façon de cultiver, produire et consommer la nourriture.
- **Secteurs d'activité** : large éventail de domaines
- **Participants** : chercheurs, agriculteurs, acteurs industriels, décideurs politiques
- **Utilisateurs finaux** : chercheurs, décideurs politiques, et de nombreux acteurs du système alimentaire

L'Institute for Sustainable Food (institut pour une alimentation durable, ISF) de l'université de Sheffield rassemble en une équipe interdisciplinaire des experts de l'université, mobilisant la recherche en sciences, ingénierie, sciences sociales, lettres et sciences humaines afin de trouver des solutions dynamiques face aux défis de la sécurité alimentaire et de la durabilité. L'ISF se concentre sur l'objectif de rendre les systèmes agroalimentaires plus durables, en

prenant en compte les conséquences sur l'environnement, l'alimentation et la santé de la population mondiale. La recherche interdisciplinaire à l'ISF se fait en collaboration avec de nombreux acteurs, impliquant des personnes passionnées spécialisées dans la résolution de problèmes, la recherche innovante, des équipements et un engagement novateur avec les parties prenantes, notamment le public, en vue d'influencer les politiques et les pratiques.

Cœur des activités de recherche

L'ISF étudie de nouvelles pistes et possibilités pour comprendre la complexité des systèmes de production alimentaire comme un tout, « de la ferme à la table », et non seulement en tant que parties séparées. L'activité de recherche au sein de l'ISF repose sur trois piliers : 1) production et protection végétale, 2) consommation alimentaire, santé et durabilité, et 3) recherche translationnelle et transformatrice.

La recherche sur la production, la protection et le changement environnemental des plantes peut concerner de multiples échelles biologiques, allant des niveaux moléculaires, géniques et cellulaires jusqu'à la recherche de terrain et mondiale sur la culture végétale. Les interactions complexes entre les sols, les plantes et les microbiomes qui favorisent la croissance de la plante sont étudiées. Ce travail bénéficie des importants équipements de recherche utilisés par l'ISF : installations de croissance des plantes, spectrométrie de masse, séquençage nouvelle génération de l'ADN, microscopie haute

résolution et équipement de phénotypage végétal. Grâce à la microscopie haute résolution, au séquençage nouvelle génération de l'ADN et à de l'équipement de spectrométrie de masse, les chercheurs étudient les bases biochimiques et (épi)génétiques des voies immunologiques végétales et des interactions avec les microbes bénéfiques du sol qui améliorent la résistance des plantes aux stress biotiques et abiotiques. Ce sujet convoque aussi la biologie des populations qui étudie les interactions évolutives entre les plantes, les nuisibles, les maladies et les organismes bénéfiques. L'installation de phénotypage de l'institut constitue une importante ressource, avec une capacité haut débit d'établir des liens fonctionnels entre résistance durable, génotype végétal et environnement. La recherche sur la consommation alimentaire, la santé et la durabilité associe les aspects des sciences sociales et de la santé publique en lien avec la nutrition et les derniers éclairages scientifiques sur l'alimentation de demain, tout

en identifiant des pistes pour atteindre de multiples objectifs de sécurité alimentaire. La recherche translationnelle et transformatrice s'efforce de traduire la recherche en applications concrètes et s'applique à faciliter l'échange des connaissances avec les entreprises du secteur agricole et les décideurs politiques. Le recours à la technologie et à la science, estimées par les agriculteurs et la chaîne d'approvisionnement alimentaire élargie, ainsi que par les consommateurs, vise à améliorer la sécurité alimentaire locale et mondiale. L'ISF s'approche de cet objectif par la compréhension du contexte politique, social et culturel des filières agroalimentaires et en s'y inscrivant pour mener ses missions. La recherche transformatrice entend intégrer la prévention et la réduction des déchets dans les filières agroalimen-

Au-delà de la recherche

L'ISF a accueilli une manifestation dans le cadre d'une collaboration entre le projet Make It Grow de l'université de Sheffield et Gateway Zimbabwe. Des débats ont permis d'étudier les liens essentiels entre alimentation, constitution de la communauté et voix

Principaux résultats

- La collaboration avec plus de 100 partenaires industriels différents de tout le paysage de la ferme à la fourchette, incluant des décideurs politiques.
- 145 groupes de recherche travaillent à relever des défis que posent la sécurité alimentaire et la durabilité.
- Le projet Healthy Soil, Healthy Food, Healthy People (H3, santé du sol, de la

Figure 25. L'équipement d'environnement contrôlé Sir David Read Controlled Environment Facility, à l'Institute of Sustainable Food (Source : University of Sheffield)

taires, aborder la santé et la qualité des sols en tant que problématiques systémiques pour l'industrie agroalimentaire, et promouvoir des réflexions plus concertées sur la santé et la durabilité.

de la communauté, sujets approfondis par le projet Make It Grow lors d'ateliers d'acquisition des compétences. Ce projet de plus de trois mois a résulté en une multitude de propositions vidéo pour des projets d'alimentation durable et de communauté.

nourriture, des personnes) est un consortium doté de 6 millions de livres (presque 7 millions d'euros) de subventions accordées par l'appel à projets Transforming UK Food Systems, qui transformera complètement le système alimentaire du Royaume-Uni.

- Des résultats scientifiques sur la contribution potentielle du jardinage urbain à la sécurité alimentaire locale et nationale.

PLUS D'INFORMATIONS

- [Vidéo du projet H3](#)
- [Vidéo du projet Desert Garden](#)
- [Projets de recherche](#)
- [Site de Internet du Institute for Sustainable Food](#)

LifeWatch ERIC

Espagne

Objectif : « Fournir des outils de recherche de science en ligne à la communauté scientifique pour soutenir les processus de prise de décision et accroître la connaissance et la compréhension de l'organisation de la biodiversité et des fonctions et services écosystémiques. »

PORTRAIT

- LifeWatch ERIC est un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) créé en mars 2017.
- Le siège statutaire et les bureaux techniques informatiques de l'infrastructure numérique sont situés en Espagne. Le centre de service est en Italie, les laboratoires virtuels et le centre d'innovations sont aux PaysBas, et les huit autres structures soutenues conjointement sont réparties entre différents États membres.
- Le financement est assuré par les États membres de l'ERIC et des projets européens et nationaux.
- **Secteurs d'activité :** vaste panel de secteurs agricoles
- **Participants :** chercheurs, agriculteurs, PME, entrepreneurs, décideurs politiques, communautés locales
- **Utilisateurs finaux :** communauté internationale de recherche en biodiversité et agroécologie

L'infrastructure numérique pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes (LifeWatch ERIC) est une RI décentralisée au niveau international conçue pour soutenir la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes. Elle répond à des défis environnementaux majeurs et fournit des solutions stratégiques fondées sur les données pour la protection de l'environnement. Elle y parvient en fournissant l'accès à un large éventail de jeux de données, de services et d'outils permettant la création et le

fonctionnement d'environnements virtuels de recherche (VRE) ou des laboratoires virtuels. LifeWatch ERIC se sert de systèmes informatiques à haute performance en grille et de mégadonnées pour comprendre les interactions complexes entre les espèces et l'environnement. Des outils de modélisation avancés sont aussi mis au point pour soutenir la mise en œuvre de mesures pour préserver les espèces menacées et la biodiversité.

Cœur des activités de recherche

LifeWatch ERIC adopte des approches participatives qui impliquent les parties prenantes dans la conception et la mise au point d'environnements virtuels de recherche. Les méthodes employées peuvent être des ateliers, des groupes de discussion, des sessions de brainstorming et des plateformes de collaboration en ligne pour recueillir les contributions et les remarques. LifeWatch ERIC a pour but d'être un fournisseur de premier ordre d'information et de services pour la communauté internationale de recherche en biodiversité, associant

une large gamme d'outils et de ressources TIC à des connaissances spécialisées. Pour atteindre cet objectif, LifeWatch ERIC propose de nouvelles possibilités pour un développement scientifique à grande échelle, permet l'acquisition accélérée de données avec de nouvelles technologies, soutient la prise de décision basée sur les connaissances dans la gestion de la biodiversité et des écosystèmes.

LifeWatch ERIC est aussi investi dans l'expérimentation de pratiques agroécologiques variées comme la gestion durable des sols,

la lutte intégrée contre les nuisibles, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation et l'intégration culture-élevage au moyen d'outils numériques (par exemple des capteurs pour le sol). Des solutions de blockchain (tokenisation) sont aussi proposées pour soutenir la traçabilité des services et produits fournis par les agroécosystèmes. Une technologie avancée est mise à disposition pour un partage de l'information et un suivi des données transparent, responsable, immuable.

Au-delà de la recherche

Pour impliquer les parties prenantes et partager les connaissances, LifeWatch ERIC organise diverses manifestations entre pairs, des démonstrations, des conférences, des séminaires en ligne et des ateliers adressés

Principaux résultats

- LifeWatch ERIC a mis au point un laboratoire virtuel d'agroécologie (Agroecology Virtual Lab) dans le cadre du projet ALL-Ready. Il s'agit d'une interface destinée aux chercheurs, agriculteurs, PME, entrepreneurs, institutions publiques et organismes de financement visant à faciliter la transition agroécologique en utilisant des outils coconçus et cocréés pour améliorer le partage d'information et de données et la mise en relation des acteurs de la communauté de recherche en agroécologie.

À l'avenir, LifeWatch ERIC souhaite promouvoir la compréhension des interactions complexes entre les agroécosystèmes, la biodiversité et les services écosystémiques, en identifiant des pratiques agroécologiques efficaces dans différents environnements et systèmes agricoles, et en évaluant les obstacles sociaux, économiques et politiques à l'adoption de l'agroécologie.

aux acteurs en lien avec l'agroécologie, la biodiversité et la gestion des écosystèmes, en plus de réunir et diffuser des supports pédagogiques et de formation.

- Pour analyser les modèles et les tendances dans les données sur la biodiversité et prévoir les effets des différents scénarios de gestion, LifeWtach ERIC a aussi mis au point des outils d'intelligence artificielle, des SIG, des outils basés sur les mégadonnées et sur l'apprentissage automatique (ML), ainsi que des outils d'aide à la décision pour aider les parties prenantes à prendre des décisions éclairées quant à l'agroécologie, la biodiversité et la gestion des écosystèmes.

... in support of our societies to address the key planetary challenges.

Figure 26. Les thématiques et activités de LifeWatch ERIC (Source : LifeWatch ERIC)

PLUS D'INFORMATIONS

- [LifeWatch ERIC video](#)

ACS – Agricultural Climate Solutions d’Agriculture and Agri-Food Canada

Canada

Agriculture and
Agri-Food Canada

Objectifs : « Accélérer la mise au point et l’adoption de pratiques et technologies durables cocrées par les agriculteurs, les scientifiques et autres partenaires pour affronter des problèmes agricoles et environnementaux urgents tels le changement climatique, la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité. »

PORTRAIT

- Depuis 2018, Agriculture et Agroalimentaire Canada crée un réseau national de 13 LL d’agroécosystèmes.
- À l’international, le Canada a présenté le concept de « laboratoire vivant d’agroécosystème » en Argentine, en mai 2018, lors de la réunion du G20 des responsables scientifiques pour l’agriculture.
- Agricultural Climate Solutions (ACS) est un nouveau programme d’Agriculture et Agroalimentaire Canada se déroulant sur 10 ans (2021-2031), doté de 185 millions de dollars canadiens (presque 125 millions d’euros), et qui compte à ce jour au moins un LL dans chaque province du Canada.
- **Secteurs d’activité :** un vaste panel de secteurs de l’agriculture
- **Participants :** agriculteurs, chercheurs, associations de producteurs, organisations environnementales, groupes de protection de l’environnement, organisations à but non lucratif, industries, universités, administrations publiques locales et régionales, académies et communautés autochtones
- **Utilisateurs finaux :** agriculteurs

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est le ministère canadien chargé de soutenir le secteur agricole et agroalimentaire grâce à la recherche et l’innovation. AAC a mis en place un réseau de LL couvrant tout le pays afin d’accélérer la mise au point et l’adoption de pratiques durables par les agriculteurs canadiens. Une approche intégrée est appliquée à l’innovation agricole, ce qui signifie que les LL se concentrent sur la cocréation

Cœur des activités de recherche

Les LL d’AAC sont fondés sur trois principes de base : 1) se concentrer sur les besoins des agriculteurs et les impliquer tout au long du processus d’innovation ; 2) nouer des partenariats étendus et diversifiés ; et 3) faire des tests dans le contexte réel de l’utilisateur. Au commencement des projets, les collaborateurs locaux (agriculteurs, chercheurs et autres acteurs intéressés) se réunissent pour connaître et discuter des besoins de l’agriculteur et pour identifier les priorités et objectifs communs. De nouvelles pratiques ou technologies innovantes sont alors conçues conjointement pour aider à

de solutions innovantes et sur le transfert des connaissances aux autres agriculteurs, qu’ils appliquent des solutions adaptées à chaque région, et promeuvent la durabilité environnementale et la résilience dans le secteur agricole. Grâce à une approche de l’innovation centrée sur l’utilisateur, les agriculteurs sont directement impliqués dans les activités d’innovation, du début à la fin.

répondre à ces besoins. Les innovations sont ensuite testées, évaluées et développées plus avant grâce à une série d’étapes itératives. Un aspect important est que les innovations sont testées à l’endroit où elles seront utilisées, dans de vraies fermes, par les agriculteurs. De plus, la recherche scientifique aide à évaluer les performances des pratiques et technologies, notamment leurs répercussions environnementales et socio-économiques. Les données collectées et les évaluations garantissent que les agriculteurs et les scientifiques disposent de solutions utiles et scientifiquement éprouvées

qui peuvent être facilement adoptées par d'autres. Comme le cycle est répété, les innovations sont constamment ajustées pour répondre aux retours des agriculteurs, des collaborateurs et des scientifiques et prendre en compte la pertinence quant aux enjeux agroenvironnementaux. Du fait que les innovations obtenues sont cocrées avec les agriculteurs du début à la fin, elles sont plus susceptibles d'être adoptées par d'autres agriculteurs. Le processus de cocréation garantit que les innovations sont économiquement viables, techniquement réalisables et souhaitables par les agriculteurs, tout en étant scientifiquement solides. Ainsi, la collaboration avec les agriculteurs tout au long du cycle d'innovation est essentielle.

Les pratiques étudiées dans le réseau de LL sont par exemple : les rotations des cultures et les systèmes culturaux, les changements d'utilisation des terres, la gestion du pâturage et du fourrage, des stratégies d'alimentation, la gestion des éléments nutritifs et des pesticides, l'optimisation de l'emploi d'engrais,

Au-delà de la recherche

Grâce à une multitude de groupes de travail nationaux, le réseau met en lien les LL et les experts individuels et accroît les compétences dans les domaines suivants : santé des sols, eau, météorologie agricole, biodiversité, santé et productivité des cultures, modélisation et géomatique, intégration des

Principaux résultats

- En 2022, le réseau s'est rapidement agrandi, atteignant 13 LL, dont 9 nouveaux LL ont été lancés dans 6 des 10 provinces canadiennes dans le cadre du nouveau programme des Solutions agricoles pour le climat.
- De nouveaux LL seront lancés en 2023 dans les quatre provinces qui ont accueilli les quatre LL originaux (Île du Prince-Édouard, Manitoba, Québec et Ontario), dans le cadre de l'Initiative des laboratoires vivants d'AAC, qui a pris fin en mars 2023. Des éléments marquants de ces quatre LL d'origine sont notamment :

Figure 27. Visite sur le terrain d'AAC, dans l'une des fermes partenaires du LL (Source : Agriculture and Agri-Food Canada)

l'amélioration de la santé des sols, la restauration et amélioration des pérennes. Avec son nouveau programme des Solutions agricoles pour le climat – Laboratoires vivants, l'accent est mis sur l'accroissement de la séquestration du carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en plus de fournir d'autres cobénéfices environnementaux. En plus des nombreuses études spécifiques visant à mieux comprendre l'efficacité des innovations testées dans les LL, les domaines clés ciblées comptent : les techniques de mesurage, l'évaluation des processus et résultats des LL, et l'acquisition à grande échelle de compétences dans des champs de connaissance clés.

données, sciences économiques, innovation et connaissances. Un partage supplémentaire à l'échelle du réseau entier et facilité par un congrès annuel lors duquel les LL se retrouvent pour partager les points de vue, les expériences et découvrir de nouveaux outils, techniques et approches.

- > 50 pratiques de gestion bénéfiques cocrées et testées dans de vraies fermes dans quatre domaines : (1) atténuation et adaptation au changement climatique, (2) amélioration de la préservation des sols et de l'eau, (3) réduction de la contamination de l'eau, et (4) maximisation de la capacité d'accueil du milieu et de la biodiversité.
- > 250 participants actifs (jusqu'à plus de 1000 dans le cadre du nouveau programme des Solutions agricoles pour le climat).

PLUS D'INFORMATIONS

- [Initiative des laboratoires vivants \(AAFC\)](#)
- [Vidéo Laboratoires vivants : La valeur de la collaboration en matière de recherche](#)
- [Living Lab - Ontario: Collaborer pour une agriculture durable \(Video\)](#)
- [Agricultural Climate Solutions \(Solutions agricoles pour le climat\) program](#)
- [Agricultural Climate Solutions \(Solutions agricoles pour le climat\) – Living Labs video](#)
- [Publication sur les caractéristiques définissant un LL d'agroécosystème](#)

RÉALISATIONS DU RÉSEAU PILOTE

Dans le cadre du projet ALL-Ready, le réseau pilote a su poser les bases du futur réseau de LL et RI en agroécologie quant aux objectifs, structures de réseau, fonctionnements, méthodes, outils de mise en relation, domaines traités et activités, en recourant à une cocréation continue, à l'échange de connaissances et à l'expérimentation, avec l'aide des partenaires du projet.

Dans un premier temps, les membres du réseau ont **coconstruit leurs activités communes** dans la compréhension réciproque de leurs attentes et des bénéfices potentiels du réseau. En tête de ces derniers se trouvent l'instauration d'un échange des connaissances dynamique, le partage des connaissances (concernant par exemple les défis, les méthodes de cocréation, les bonnes pratiques d'exemples de LL) et la cocréation d'opportunités entre les membres des LL et RI. De plus, les éléments suivants ont été identifiés comme étant indispensables au futur réseau : la création d'une plateforme pour la future collaboration dans les projets internationaux de recherche en agroécologie, l'amélioration du potentiel de

mise en relation des membres ainsi que l'organisation de sessions de formation pour les membres du réseau en vue d'approfondir leurs connaissances des nouvelles méthodologies et approches pour la transition agroécologique. À partir des problèmes et intérêts partagés, les membres ont défini trois thèmes collaboratifs principaux pour le réseau pilote : 1) la collaboration pour l'échange de connaissances et le partage de l'information entre les LL et RI en agroécologie ; 2) la facilitation de la mise en relation pour la recherche entre les membres, et 3) la sensibilisation sur le réseau pilote.

Les membres ont créé autour de ces trois thèmes un plan d'action d'un an et demi au cours duquel ils ont par exemple conjointement fait un inventaire du réseau pilote des connaissances et résultats en lien avec les LL et RI en agroécologie, organisé des échanges entre les pairs ainsi que plusieurs tables rondes sur des sujets d'intérêt (les méthodes de cocréation par exemple) et des visites sur le terrain ; ils se sont organisés pour contribuer au développement du partenariat pour l'agroécologie et ont aussi évalué leurs activités. Ils ont également produit un ensemble de recommandations et d'enseignements tirés à mettre à profit pour le futur réseau sur la base des obstacles, temps forts et limites qu'ils ont rencontrés avec le pilote. Ainsi, l'année et demie du réseau pilote a surtout constitué un tout premier pas dans un exercice de construction de réseau qui est appelé à se poursuivre et à s'intensifier pour le futur réseau.

Une autre réalisation importante a été la **coconception d'un prototype de Programme d'acquisition de compétences et d'un laboratoire virtuel d'agroécologie**, tous deux adaptés aux besoins des membres pilotes. Le programme était destiné à soutenir le développement plus avant des LL et RI dans le domaine de l'agroécologie ainsi que les échanges entre eux. Après avoir étudié les aptitudes et compétences spécifiques nécessaires à la transition agroécologique et à la conduite de LL et IR, (par exemple la réflexion conceptuelle, les qualités de direction et de flexibilité, les compétences organisationnelles, de mise en relation et de facilitation), les membres ont créé le prototype du programme présentant cinq domaines de compétences : 1) vision commune de

*Figure 28-29.
Manifestations
de partage des
connaissances et visites
sur le terrain organisées
pour le réseau pilote
(Source: ALL-Ready)*

Figure 30-31. Sélection de photographies prises lors de la coconception du Programme d'acquisition de compétences (Source: ALL-Ready)

l'agroécologie, 2) connaissances et compétences agricoles pratiques en agroécologie, 3) connaissances sur la recherche agroécologique, 4) pensée systémique, et 5) cocréation d'entente. Le programme a été testé et évalué grâce à quatre modules de formation. En plus d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences concernant les LL et RI en agroécologie, ce dont ils peuvent directement tirer profit pour leurs initiatives personnelles, les membres ont validé un programme qui peut être encore augmenté dans le futur réseau.

En outre, les membres du réseau ont également coconçu pour leur propre usage une plateforme en ligne dynamique et facile d'utilisation appelée Agroecology Virtual Lab (laboratoire virtuel d'agroécologie). Elle présente une vue d'ensemble géographique du réseau, les principales caractéristiques des LL et RI travaillant sur l'agroécologie, les bonnes pratiques des membres et propose des outils de mise en relation et de dépôt des données. Grâce au Virtual Lab, les membres du réseau ont non seulement vu leur collaboration et le partage de données renforcés, mais ils ont aussi participé à la création pour le futur réseau d'un outil qui peut réunir virtuellement et mettre en lien divers LL et RI pour la recherche et l'innovation en agroécologie à travers l'Europe.

Le réseau pilote s'est en permanence appliqué à identifier la valeur ajoutée et à co-créer des recommandations pour un **plan de mise en œuvre et une durabilité à long terme pour le futur réseau européen** de LL et IR. Les membres du réseau souhaitent vivement que le réseau européen assure activement le transfert des connaissances vers les initiatives ainsi que le coapprentissage dans les activités participatives de recherche et d'innovation aux niveaux européen et nationaux. Ils soulignent aussi le potentiel du réseau à représenter les intérêts des parties prenantes actives dans la transition agroéco-

logique auprès des décideurs politiques au niveau de l'UE. Voici des recommandations supplémentaires pour le futur réseau européen : 1) mettre en place une structure de gouvernance flexible, répondant à la diversité en taille et en expérience des membres, et dans laquelle les représentants des sous-groupes nationaux, régionaux et de diverses thématiques sont représentés et impliqués, 2) mener des activités de communication auprès des ministères nationaux pour assurer un financement à long terme pour des activités de réseau spécifiques, 3) créer des sources de revenu supplémentaires pour le réseau afin de compléter le financement public, 4) s'assurer que le réseau coopère formellement avec d'autres partenariats « Horizon Europe » comme Agriculture of Data, et 5) agrandir le réseau pas à pas, en prévoyant la consolidation systématique de l'infrastructure, des liens et des activités.

De plus, les membres ont été consultés au sujet des concepts et documents créés au cours du projet comme le cadre pour la transition agroécologique, les critères, la vision et la mission du futur réseau, contribuant ainsi au succès du projet ALL-Ready.

Figure 32. Maquette de la section Profil dans le laboratoire virtuel (Source: ALL-Ready)

TOUR D'HORIZON DES LL ET RI D'EUROPE

Le projet ALL-Ready a aussi mené la cartographie des LL, RI et OIA en agroécologie d'Europe à l'aide d'un questionnaire ayant pour sujet « Accélérer la transition agroécologique : votre rôle potentiel et les bénéfices d'une contribution à un réseau européen de laboratoires vivants et d'infrastructures de recherche ». Le but de ce questionnaire était d'améliorer la compréhension des caractéristiques, activités et valeurs clés des LL et RI en agroécologie d'Europe et de permettre aux organismes de prendre la mesure de leur engagement dans la transition agroécologique. Les questions étaient conçues de façon à comprendre les activités et l'implication effective de chaque initiative dans la transition, indépendamment de la manière dont chacune s'intitule ou se définit. À ce jour, le questionnaire a été rempli par 33 initiatives autres que les membres pilotes de ALL-Ready. Sept initiatives se qualifient de LL, neuf de RI et six d'OIA, et dix initiatives se sont présentées comme étant à la fois LL et RI ou OIA – puisqu'il était possible de donner plusieurs réponses – et une initiative est une plateforme. Le questionnaire a aussi été utilisé pour identifier des candidats au réseau pilote.

Tout comme les membres du réseau pilote, ces organismes présentent le même objectif, mais différent beaucoup en taille, champ

d'action et activités. Par exemple, ECO-FARM Sosnówka œuvre dans le domaine de l'agriculture biologique, du développement durable et de l'énergie renouvelable depuis 2013 en Pologne. Cette structure a mis au point une plateforme nationale pour l'apprentissage, le partage d'expérience, la coconception d'innovations commerciales d'agroécologie et la création de collaborations entre entrepreneurs, ONG, courtiers en innovation et agriculteurs ainsi que la mise en pratique de modèles de production agroécologiques. En France, le Forest'Inn Lab de Des Hommes et Des Arbres (DHDA) réunit des universitaires de Territoires d'innovation, Des Hommes et Des Arbres, et implique des chercheurs et des enseignants de plusieurs disciplines (génie forestier, écologie, économie, sciences de la gestion, sociologie, conception de systèmes et gestion de l'innovation) dans la coconception de solutions de systèmes agroforestiers pour adapter la production traditionnelle culture-élevage. La carte cidessous (Figure 33) présente tous les organismes, par nom et par pays, qui ont répondu au questionnaire et illustre le nombre et la diversité de telles initiatives qui travaillent d'ores et déjà pour la transition agroécologique et continueront potentiellement à le faire au sein du futur réseau.

LABORATOIRES VIVANTS, INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE ET D'AUTRES ORGANISATIONS D'INNOVATION OUVERTE EN EUROPE

	NOM	PAYS	TYPE
1	AnaEE-ERIC HQ	France	RI
2	Andalusian Agency for Agriculture and Fisheries	Espagne	OIA
3	Association Climatologique de la Moyenne-Garonne	France	RI
4	Bodrum Living Lab	Turquie	LL
5	CambioNet	France	LL & RI
6	CEEweb for Biodiversity HQ	Hongrie	OIA
7	Consorzio ARCA	Italie	OIA
8	DEMETRA	Italie	LL & RI
9	DHDA – Forest Inn Lab	France	LL & RI
10	ECO-FARM Sosnówka sp. z o.o.	Pologne	LL & RI
11	Forest' InnLab	France	LL
12	Fundecyt Science and Technology Park of Extremadura	Espagne	RI
13	IFAPA	Espagne	RI
14	Inagro	Belgique	RI
15	INRAE UERI Gotheron	France	RI
16	Institute for Bio- and Geosciences: Plant Sciences, Forschungszentrum Jülich	Allemagne	LL & RI
17	Institute of Horticulture, LatHort	Lettonie	LL & RI
18	IPMWORKS HQ	France	OIA
19	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)	Allemagne	RI
20	Living Lab BACCHUS INRAE	France et Allemagne	LL
21	LTSER ZA Armorique	France	RI
22	Mære agricultural high school	Norvège	LL & RI
23	MedThecLab	France	LL & RI
24	Menter a Busnes	Royaume-Uni	LL
25	P3M	France	RI
26	PD Krakovany - Stráže	Slovaquie	LL
27	Red Agroecológica de Granada	Espagne	LL
28	Solutopus- Recursos e Desenvolvimento, Lda.	Portugal	OIA
29	Syntezia	Suisse	LL
30	Territoire d'innovation DHDA	France	LL & OIA
31	TP Organics HQ	Belgique	Platform
32	University of Kassel (Department of Organic Farming and Cropping Systems and associated Teaching, Research and Transfer Center for Organic Farming and Sustainable Regional Development)	Allemagne	LL & RI
33	Vytautas Magnus University, Agriculture Academy	Lituanie	OIA

Figure 33.
Laboratoires vivants, Infrastructures de recherche et
d'autres organisations d'innovation ouverte en Europe

CONCLUSION

Les 19 exemples inspirants de LL et RI en agroécologie du réseau pilote ALL-Ready présentés dans cette brochure montrent que, même sur une courte période, un tel réseau test peut rassembler et mobiliser diverses expériences en agroécologie et l'expertise en ce domaine pour poser les bases d'un futur réseau de LL et RI en agroécologie, tout en œuvrant chacun pour la transition agroécologique à des niveaux locaux, régionaux et nationaux.

La plupart des LL et RI membres ont des objectifs similaires : accélérer la création, l'amélioration et l'adoption de solutions durables grâce à la mise au point (ou la facilitation de l'adaptation) d'innovations agroécologiques utiles ou d'outils de recherche venant en soutien dans les processus de prise de décision. À travers leurs activités de recherche, les LL et RI membres tâchent de mettre au jour de nouvelles façons et possibilités de comprendre la complexité des systèmes de production agroalimentaire à différentes échelles, notamment leurs aspects biophysiques et socio-économiques, grâce à des approches interdisciplinaires (agroécologie, écologie, économie, sciences de la gestion, science politique, sciences sociales) et transdisciplinaires (les acteurs locaux sont impliqués comme parties prenantes de la recherche menée). Ces initiatives couvrent un éventail diversifié de sujets de recherche (par exemple : système de culture, changements d'utilisation des terres, gestion du pâturage et du fourrage, gestion des éléments nutritifs et des pesticides, amélioration de la santé des sols, accroissement de la séquestration de carbone, processus de prise de décision des agriculteurs), sujets qui concernent tous les secteurs de production et impliquent des agriculteurs en agriculture conventionnelle, régénérative ou biologique. Les méthodes ou associations de méthodes appliquées proviennent également de diverses disciplines (par exemple : recherche-action et méthodes de science citoyenne issues des sciences sociales ou recherche à la ferme et expérimentation de systèmes issues de l'agronomie et des sciences naturelles). Surtout, ces structures s'efforcent de trouver des réponses adaptées à des défis agroenvironnementaux et socioéconomiques urgents, en recueillant un vaste panel de données de haute qualité,

issues d'écosystèmes agricoles régionaux variés, qui les aident à mettre au point des solutions pertinentes aux problèmes locaux. Les parties prenantes elles-mêmes ont la possibilité, grâce à la cocréation, de devenir actrices de transformation puisqu'elles sont impliquées tout au long du processus d'innovation. Les innovations sont constamment ajustées pour répondre aux retours des agriculteurs, collaborateurs et scientifiques et rester pertinentes face aux enjeux agroenvironnementaux et socio-économiques. Les LL et RI, en plus d'aider les communautés locales à résoudre leurs problèmes agricoles, climatiques ou socio-économiques, disposent du potentiel d'unir leurs efforts de recherche et de les porter à une échelle supérieure dans le futur réseau européen. De plus, ils pourraient aussi, dans un futur réseau, contribuer à la création de preuves scientifiques pouvant soutenir les efforts politiques locaux, régionaux, nationaux et européens pour accélérer la transition agroécologique, tout en bénéficiant à toute la filière en recourant à leur approche cocréative.

Les activités des LL et RI membres vont bien au-delà de la recherche et de l'innovation. Ils mettent particulièrement l'accent sur l'acquisition de compétences à destination de nombreux acteurs du système agroalimentaire et sur l'accessibilité de leurs résultats de recherche de terrain et d'autres informations pertinentes (par exemple par la publication d'articles libres d'accès, la composition de manuels pour les professionnels et la mise à disposition d'informations utiles supplémentaires publiées sur des plateformes d'information en ligne ou sur leurs sites Internet, sous forme de vidéos, blogs, messages sur les réseaux sociaux et courriels d'informations). La plupart d'entre eux permettent le partage des connaissances en organisant des séminaires en ligne, des ateliers, des rencontres entre agriculteurs ou citoyens, des journées sur le terrain, des démonstrations à la ferme, des manifestations de mise en relation et de formation, mais aussi en intégrant leurs résultats à des cours de cursus de formation. Nombre des LL et RI consacrent temps et efforts à l'échange de connaissances entre pairs, au conseil par les pairs, au lobbying à des niveaux nationaux et tentent de rester

RÉFÉRENCES

1. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO): <http://www.fao.org/home/en/>
2. High-Level Panel of Expert on Food Security and Nutrition (HLPE): <http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/about-the-hlpe/en/>
3. European Commission. 2019. Communication on the European Green Deal: EUR-Lex - 52019DC0640 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
4. European Commission. 2019. Horizon Europe 2021-27 research and innovation framework draft document: ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf (europa.eu)
5. European Network of Living Labs (ENoLL) website. (2022) Definition of living labs: <https://enoll.org/about-us/>.
6. Mambrini-Doudet, M., Gascuel, C., Gödel, B., Mckhann, H. (2021). D1.1 Reference document with key concepts: Vision for building the network of living labs and research infrastructures for agroecology transition. ALL-Ready Deliverable.
7. SCAR Strategic Working Group on Agroecology (SCAR-AE) (2022). Draft proposal for a European Partnership under Horizon Europe Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures. Version 30.03.2022
8. ALL-Ready website: <https://www.all-ready-project.eu/>
9. ALL-Ready pilot network page on the ALL-ready website: <https://www.all-ready-project.eu/all-ri/pilot-network.html>
10. ALL-Ready glossary: <https://www.all-ready-project.eu/knowledge-center/all-ready-glossary.html>
11. Korinna Varga and Judit Fehér (2022) D3.2 Second Report of ALL-Ready pilot co-creation experiences. ALL-Ready Project Deliverable.
12. Occitanum website: <https://www.occitanum.fr/>
13. PFN Hessen website: <https://www.pfn-hessen.de/>
14. Roupheal, Y., & Colla, G. (2020). Editorial: Biostimulants in Agriculture. *Frontiers in Plant Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00040>
15. ÖMKI website of its on-farm research network: <https://biokutatas.hu/en/page/show/onfarm>
16. Innovative Farmers website: <https://www.innovativefarmers.org/>
17. BioSense website on PA4ALL: <https://biosens.rs/en/themes/living-lab>
18. Vuela Guadalinfo website: <http://www.guadalinfo.es/>
19. Jansson, J., & Hofmockel, K. (2018). The soil microbiome—from metagenomics to metaphenomics. *Current Opinion in Microbiology*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2018.01.013>.
20. ReWet website: <https://projects.au.dk/rewet>
21. LTSER website: <https://za-plaineetvaldesevre.com/>
22. OasYs website: <https://ferlus.isc.inrae.fr/dispositifs-experimentaux/oasys>
23. International Plant Phenotyping Network: <https://www.plant-phenotyping.org/>
24. Life-Science-RI: <https://lifescience-ri.eu/home.html>
25. ENVRCommunity: <https://envri.eu/>
26. EOSC-Life: <https://www.eosc-life.eu/>
27. ENRIITC: <https://enriitc.eu/>
28. AgroServ: <https://agroserv.eu/>
29. PHENET: <https://www.phenet.eu/en>
30. AI4Life: <https://ai4life.eurobioimaging.eu/>
31. CROPINNO: <https://cropinno.org/>

IMPRESSION

À propos de ALL-Ready : ALL-Ready est une action de coordination et de soutien (CSA) financée par la Commission européenne (CE) dans le but de préparer un cadre pour un futur réseau européen de laboratoires vivants (LL) et d'infrastructures de recherche (RI) qui permettront la transition vers l'agroécologie dans toute l'Europe. Partant du principe que l'agroécologie peut renforcer la durabilité et la résilience des systèmes agricoles, le projet contribuera à relever les multiples défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui, notamment le changement climatique, la perte de biodiversité, la raréfaction des ressources, la dégradation des sols et de la qualité de l'eau.

Editeurs : ÖMKI et FiBL Europe

Autrices : Gerda Jónász (ÖMKI), Korinna Varga (ÖMKI) et Valéria Csonka (ÖMKI)

Contributeurs/trices : Gerald Schwarz (Thünen Institute), Sven Fahrner (EMPHASIS), Iria Soto (Life-Watch ERIC), Rebecca Swinn (Innovative Farmers), Maïke Krauss (FiBL On-farm LL), Merete Studnitz (ROADMAP), Anton Rasmussen (Carbonfarm), Kiril Manevski (Biobase), Torsten Berg (ReWet), Philip Papadopoulos (InoFA), Esther Mieves (PFN Hessen), Lieve de Cock (LLAEBIO), Gerardo Romero (Guadalinfo), Jacques-Eric Bergez (Occitanum), Chris McPhee (ACS), Isidora Stojacic (PA4ALL), Sabrina Gaba (LTSER ZAPVS), Sandra Novak (Oasys) et Holly Croft (Institute for Sustainable Food)

Mise en page : László Harsányi

Appui à la production : Judit Feher, Lukas Traup, Lisa Haller

Traducteurs/trices : Zoltán Tózsér (Hongrois), Toon Gevaert (Flamand), OnLine Translation (Danois), KERN AG Sprachendienste (Allemand), María Begoña Martínez Pagán (Espagnol), Émilie Guignard (Français)

Illustrations : Page de couverture FiBL - Lukas Pfiffner; page 7: ÖMKI (en haut à gauche), BioSuisse (en haut à droite), zVg/CC - Mario Spichiger (en bas à gauche), FiBL (en bas à droite)

Accès en ligne : <https://www.all-ready-project.eu/communication/publications.html>

Site internet : www.all-ready-project.eu

© 2023

ALL-Ready has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No101000349. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union and the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor any other granting authority can be held responsible for them.

